

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

Universidade Federal do Pará

Reitor: Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor: Gilmar Pereira da Silva

Campus Universitário de Altamira

Coordenador: Djair Alves Moreira

Vice-Coordenador: Luís Antônio Loureiro Maués

Faculdade de Geografia do Campus Universitário de Altamira

Diretor: Wellington de Pinho Alvarez

Vice-Diretor: Gabriel Alves Veloso

Laboratório de Estudos das Dinâmicas Territoriais na Amazônia

LEDTAM

Coordenador: José Antônio Herrera

Coordenador: Wellington de Pinho Alvarez

R. Cel. José Porfírio – São Sebastiao, Altamira – PA, 68371-000

<https://ledtam.ufpa.br/>

ledtam@ufpa.br | @ledtamxingu

Ficha catalográfica

Laboratório de estudos das dinâmicas territoriais da Amazônia [livro eletrônico] : ebook Relatório Técnico – Impressões sobre ATER e Sociobiodiversidade no estado do Pará: Regiões de Integração do Baixo Amazonas, Baixo Araguaia, Guajará, Tocantins e Xingu / autores: Moacir José Moraes Pereira, Lucas de Oliveira Lima, José Antônio Herrera, Andréia Simone Rente Leão, José Maria Cardoso Sacramento, Roberta Rowsy Amorim de Castro, Clarissa Santos Duarte e Francisco de Souza Oliveira. -- Altamira, PA : Laboratório de Estudos das Dinâmicas Territoriais na Amazônia LEDTAM/UFPA, 2024. PDF

DOI: 10.5281/

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVOS DO RELATÓRIO.....	9
2.1. OBJETIVO GERAL	9
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	9
3.1. ARTICULAÇÕES NAS REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO:.....	9
3.1.1. <i>Principais Contatos, articulações e construção de redes de cooperação.....</i>	9
3.2. NIVELAMENTO E FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO	11
3.2.1. <i>Oficina de Nivelamento Projeto Formação de Agentes e Assessores Técnicos Rurais em Bioeconomia Amazônica</i>	11
3.2.2. <i>Participação dos membros em eventos sobre ATER e Bioeconomia</i>	13
3.2.3. <i>Seminários internos e encontros de gestão, acompanhamento e nivelamento</i>	14
3.3. DIAGNÓSTICO SOCIOPRODUTIVO E DA ACESSORIA TÉCNICA RURAL PARA BIOECONOMIA.....	15
3.3.1. <i>Região do Baixo Araguaia</i>	16
3.3.2. <i>Região de Integração do Xingu.....</i>	24
3.3.3. <i>Região de Integração do Baixo Amazonas</i>	29
3.3.4. <i>Região de Integração do Tocantins</i>	38
3.3.5. <i>Região de Integração do Guajará.....</i>	47
3.4. ANÁLISE CLIMATOLÓGICA DA REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO PARÁ.....	51
3.4.1. <i>Altamira.....</i>	51
3.4.2. <i>Cametá.....</i>	55
3.4.3. <i>Conceição do Araguaia.....</i>	59
3.4.4. <i>Monte Alegre:</i>	63
3.5. CARTOGRAFIA DAS REGIÕES DE INTEGRAÇÕES DO PARÁ.....	67
3.5.1. <i>Região do Baixo Araguaia</i>	68
3.5.2. <i>Região de Integração do Xingu.....</i>	78
3.5.3. <i>Região de Integração do Baixo Amazonas</i>	88
3.5.4. <i>Região de Integração do Tocantins</i>	98
3.5.5.....	107
3.5.6. <i>Região de Integração do Guajará.....</i>	108
3.6. ANÁLISE DO DESMATAMENTO NAS REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO PARÁ (2008-2023).....	117
3.6.1.....	117
3.6.2. <i>Região do Baixo Araguaia</i>	118
3.6.3. <i>Região de Integração do Xingu.....</i>	119
3.6.4. <i>Região de Integração do Baixo Amazonas</i>	120
3.6.5. <i>A região do Baixo Amazonas apresentou flutuações no desmatamento ao longo dos anos, com o menor valor registrado em 2013 (107,01 km²) e o maior em 2022 (395,47 km²). Essa tendência de aumento recente sugere uma pressão crescente sobre as florestas desta região.</i>	120
3.6.6. <i>Região de Integração do Tocantins</i>	121
3.6.7. <i>Região de Integração do Guajará.....</i>	122
CONSIDERAÇÕES FINAIS	123
REFERÊNCIAS	125
APÊNDICES	126

1. INTRODUÇÃO

Diferentes fontes de informações apresentam que os municípios brasileiros são considerados, em sua maioria, ambientes rurais e são carentes economicamente para sua manutenção, dependendo diretamente de recursos e de repasses dos Estados e do Governo Federal. Essa condição contribui para que não alcancem a sustentabilidade e nem tão pouco proporcione o desenvolvimento territorial.

Apesar deste contexto, muitos municípios, em especial os municípios da Amazônia, apresentam grande potencial em função da sua rica biodiversidade. No entanto, em função da indevida apropriação e uso dos recursos naturais por parte dos grandes especuladores e empreendimentos do setor agrohidrominerador, problemas de degradação ambiental e vulnerabilidade social foram acarretados ao longo do tempo. Ao negligenciar as dinâmicas locais e avançar com o desflorestamento, os territórios foram cada vez mais tornando-se dependentes das definições exógenas, priorizando práticas produtivas que os distanciavam de suas práticas tradicionais para se voltar a atividades especializadas em que os mercados definiam como importantes.

Acredita-se que se faz necessário retomar as discussões e as ações que possibilitem a emancipação dos territórios por meio do reconhecimento, da valorização dos saberes e das práticas agroecológicas e tradicionais e originárias e o respeito aos limites de resiliência dos recursos naturais. Dentre as ações que possam subsidiar essa retomada, aposta-se nos processos formativos e no acompanhamento das atividades nos territórios. Desta forma, apresenta-se esta proposta que pauta a institucionalização dos temas bioeconomia e desenvolvimento territorial nas principais instituições de ensino, pesquisa, assessoria e extensão do estado do Pará, ao passo em que proporciona a formação de agentes e assessores técnicos, num processo de capacitação que tende a se tornar permanente, estimulando estes a replicar (construir/dialogar), a partir de suas formações nos territórios em que atuam diariamente.

Entende-se que a execução da proposta contribui para implementação de estratégias sustentáveis nos territórios, pois ao qualificar/capacitar os/as agentes e principalmente os/as assessores/as técnicos/as atuantes nas cinco regiões constrói-se em conjunto com os empreendimentos coletivos e líderes comunitários/as de base familiar, caminhos alternativos pautados nos produtos da biodiversidade, adotando inovações e técnicas que poderão potencializar a bioeconomia amazônica e assim corroborar para mitigação da degradação ambiental, garantia da segurança alimentar, acesso à política pública e participação em cadeias de mercados nacional e/ou internacional, respeitando os limites dos recursos disponíveis na Amazônia.

A proposta está ancorada em cinco (05) regiões de integração do Pará, definidas em função da experiência acumulada pela parceria GIZ e o MDA, a qual tem proporcionado com a execução do Programa CapGestão a atuação de professores da UFPA, IFPA, UFRA, UFOPA e de Casas Familiares Rurais (CFR) nos territórios rurais das regiões definidas para

o espaço empírico de execução desta proposta. Na proposta estão contemplados cinco (05) territórios das doze (12) regiões de integração do estado, estabelecendo um mosaico com vasta extensão territorial e diferentes condições social, econômica, ambiental e produtiva do Pará. Deste modo, considera-se garantir a representação de totalidade da condição do estado do Pará atualmente. Em destaque apresenta-se algumas informações gerais das regiões de integração.

A Região de Integração do Xingu é composta por 9 municípios, sendo eles Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto do Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, que juntos somam uma população de aproximadamente 356 mil habitantes. Altamira é o município com a maior população. De acordo com dados obtidos na plataforma MAPBiomias, o conjunto dos territórios dos municípios desta Região de Integração Territorial possui: 84,47% de florestas; 1,42 % de formações naturais não florestais; 12,54% de agropecuária e; 1,53% de corpos d'água, sendo sua urbanização baixa em relação ao total do território. Dados do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, mostram que para Altamira, das 3.896 propriedades identificadas como da agricultura familiar, apenas 5,1 % recebiam atendimento de ATER. Em Uruará, das 3.993 propriedades identificadas como da agricultura familiar, apenas 5,76 % recebiam atendimento da ATER. Tal cenário se assemelha aos demais municípios.

Esta região possui uma sede regional da Agência de Defesa Agropecuária em Altamira, e escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, em todos os municípios. Sua economia representa aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto do Estado do Pará na produção agropecuária. O território se apresenta como o maior produtor de cacau e banana do estado. Também tem destaque: 13% de produção de bovinos e 8% de madeira. Sua área territorial equivale a 20% do território do estado do Pará e sua população enfrenta problemas sociais como alto índice de pobreza com mais de 44% da população nesta faixa, fortes índices de analfabetismo e de mortalidade infantil (17% ambos).

A Região de Integração do Baixo Amazonas é composta por 12 municípios, sendo estes Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. Estes municípios juntos somam uma população de aproximadamente 705 mil habitantes. Santarém é o município com maior população. De acordo com dados obtidos na plataforma MAPBiomias, o conjunto dos territórios dos municípios desta Região de Integração Territorial possui 88,10% de florestas, 3,43 % de formações naturais não florestais, 3,91% de agropecuária e 4,47% de corpos d'água, sendo sua urbanização baixa em relação ao total do território. Dados do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE mostram que para Santarém, das 7379 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 8,03 % recebiam atendimento de ATER. Em Prainha, das 1211 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 5,61 % recebiam atendimento de ATER. Tal cenário se assemelha aos demais municípios.

Esta região possui 03 sedes regionais da Agência de Defesa Agropecuária em Santarém, Almeirim e Oriximiná e escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará em todos os municípios. Sua economia representa aproximadamente 6,5% do Produto Interno Bruto do Estado do Pará, na sua produção agropecuária e o território se apresenta como o maior produtor de mandioca e extração de castanha da Amazônia, além

de relevante produção de soja e milho no estado. Também tem destaque para 12% produção de bovinos e 19% de madeira. Sua área territorial equivale a 25% do território do estado do Pará, e sua população enfrenta problemas sociais como alto índice de pobreza com mais de 49% da população nesta faixa, fortes índices de analfabetismo (12%) e de mortalidade infantil (17%).

A Região de Integração do Baixo Araguaia é composta por 15 municípios, sendo estes Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'Arco Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. Juntos, esses municípios somam uma população de aproximadamente 521 mil habitantes. São Félix do Xingu é o município com maior população.

De acordo com dados obtidos na plataforma MAPBiomas, o conjunto dos territórios dos municípios desta Região de Integração Territorial possui 59,40% de florestas, 3,08 % de formações naturais não florestais, 37,43% de agropecuária, 0,25% de áreas não vegetadas e 0,81% de corpos d'água, sendo sua urbanização baixa em relação ao total do território. Dados do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE mostram que para São Félix do Xingu, das 6375 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 4,26 % recebiam atendimento de ATER. Em Conceição do Araguaia, das 3388 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 11,74 % recebiam atendimento de ATER. Tal cenário se assemelha aos demais municípios.

Esta região possui 01 sede regional da Agência de Defesa Agropecuária em Xinguara e escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará em todos os municípios. Sua economia representa aproximadamente 5,7% do Produto Interno Bruto do Estado do Pará, na sua produção agropecuária o Território se apresenta como o maior produtor de bovinos, além de abacaxi, soja, milho e extração de madeira, cacau, banana e arroz. Sua área territorial equivale a 14% do território do Estado do Pará, e sua população apresenta índice de pobreza de 29% da população nesta faixa (a segunda menor do Estado), fortes índices de analfabetismo (16%) e de mortalidade infantil (18%).

A Região de Integração do Tocantins é composta por 11 municípios, sendo estes Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia, que juntos somam uma população de aproximadamente 803 mil habitantes. Abaetetuba é o município com maior população. De acordo com dados obtidos na plataforma MAPBiomas, o conjunto dos territórios dos municípios desta Região de Integração Territorial possui 65,73% de florestas, 4,45 % de formações naturais não florestais, 22,90% de agropecuária, 0,26% de áreas não vegetadas e 8,30% de corpos d'água, sendo sua urbanização baixa em relação ao total do território.

Dados do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE mostram que para Abaetetuba, das 9410 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 6,63 % recebiam atendimento de ATER. Em Cametá, das 12889 propriedades identificadas como de Agricultura Familiar, apenas 2,93 % recebiam atendimento de ATER. Tal cenário se assemelha aos demais municípios. Esta região possui 01 sede regional da Agência de Defesa Agropecuária em Abaetetuba e escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará em todos os municípios. Sua economia representa

aproximadamente 7 % do Produto Interno Bruto do Estado do Pará. Quanto à produção agropecuária, o território se destaca como produtor de dendê, pimenta do reino, açaí, coco, e mandioca, além de forte potencial pesqueiro. Sua área territorial equivale a 3% do território do Estado do Pará, e sua população apresenta índice de pobreza de 48,1% da população nesta faixa, fortes índices de analfabetismo (14,9%) e de mortalidade infantil (17,13%).

A Região de Integração do Guajará é composta por 5 municípios, sendo estes Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara, que juntos somam uma população de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, 26% da população do Pará. Belém é o município com maior população. De acordo com dados obtidos na plataforma MAPBiomias, o conjunto dos territórios dos municípios desta Região de Integração Territorial possui 39,82% de florestas, 14,38% de agropecuária, 11,71% de áreas não vegetadas e 33,70% de corpos d'água.

Dados do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE mostram que para Belém, das 601 propriedades identificadas como da agricultura familiar, apenas 2,66 % recebiam atendimento de ATER. Em Santa Bárbara, das 447 propriedades identificadas como da agricultura familiar, 24,60% recebiam atendimento de ATER, enquanto em Benevides, das 211 propriedades identificadas como da agricultura familiar, recebiam visita da ATER apenas 9,47%. Tal cenário se assemelha aos demais municípios.

A Agência de Defesa Agropecuária está sediada em Belém e escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará da em todos os municípios e nas ilhas. Sua economia representa aproximadamente 29 % do Produto Interno Bruto do Estado do Pará. Na produção agropecuária, o Território se destaca por uma produção diversificada dada pela agricultura em áreas rurais como também pela agricultura urbana e periurbana e na região de ilhas. Sua área territorial equivale a 0,2% do território do Estado do Pará, e sua população apresenta índice de pobreza de 20,88% da população nesta faixa, índices de analfabetismo (4 %) e de mortalidade infantil (16,99%).

Neste relatório preliminar são apresentadas as informações das cinco regiões enfatizando questões que passam pelo atendimento de ATER no estado, bem como informações sobre meteorologia, desmatamento e outras informações que subsidia o diagnóstico que estamos sistematizando. Para tanto foram usados dados secundários e produtos das expedições de campo nos territórios. O objetivo é ao longo da execução do projeto é tratar e discutir as informações apresentadas neste documento.

Além dos dados e informações do diagnóstico o relatório apresenta outras atividades realizadas, dentre elas os processos formativos para o nivelamento da equipe e esclarecimentos sobre os temas que permitem discutirmos com qualidade a ATER e a Sociodiversidade Amazônica.

Por fim, este relatório atende as solicitações feitas no Ofício - MDA nº 34/2024/SFDA-PA-MDA/MD.

2. OBJETIVOS DO RELATÓRIO

2.1. Objetivo Geral

Relatar as ações realizadas durante os primeiros seis meses da execução do projeto, destacando as atividades previstas para atendimento da meta 1 do plano de trabalho.

2.2. Objetivos Específicos

- Descrever o resultado da oficina de nivelamento previsto para acontecer com a equipe do projeto. Destacando os debates e os encaminhamentos necessários para execução da proposta;
- Sistematizar as informações e os dados do Diagnóstico Socioprodutivo e a condição de ATER para Bioeconomia nas Regiões de Integrações do Pará;
- Apresentar a cartografia básica que subsidiará as ações da equipe do projeto em suas correlações e interpretações sobre as realidades das Regiões de Integrações do Pará.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

3.1. Articulações nas Regiões de Integração do Estado:

Entre os meses fevereiro e março de 2024, as equipes das cinco regiões buscaram em seus territórios apresentar o projeto às instituições e às organizações locais com intuito de estabelecer parcerias para execução das ações. Além disso, para que pudesse ter acesso e acompanhamento tanto do diagnóstico quanto das ações de formação em cada uma das regiões. Dentre as principais instituições estão os escritórios da EMATER; Embrapa; Adepará, e entre as organizações estão os sindicatos dos trabalhadores rurais; cooperativas e associações de agricultores familiares; as casas familiares rurais.

3.1.1. Principais Contatos, articulações e construção de redes de cooperação

Os coordenadores de região iniciaram contatos, diálogos e articulações em cada região com intuito de auxiliar nos diversos diagnósticos por região e em conjunto, construir um cenário em relação à Amazônia paraense no que tange a formação de agentes e assessores técnicos rurais e bioeconomia neste território e sua imensa diversidade sociocultural e ambiental. Para a Região do

Guajará, a Prof.^a Dr.^a Ruth Helena Almeida, UFRA, tem articulado o movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, instituições de Extensão Rural como a EMATER-Ilhas e ainda discentes do curso de agronomia que tenham interesse de desenvolverem pesquisas relacionadas à temática do projeto. O Msc. Doutorando, Moacir José M. Pereira, UFPA-Belém, fez articulações junto à Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” (FunBosque), no município de Belém-PA, por sua estratégica articulação com a região das Ilhas da Grande Belém, com diversas comunidades ribeirinhas e de agricultores urbanos e periurbanos. Destes contatos houve sinalização positiva da FunBosque para integração no processo, com possibilidade de momentos de formação em suas estruturas e participação na Rede de Cooperação em formatação;

A Coordenadora da Região de Integração do Baixo Amazonas, a Prof.^a Dr.^a Andréia Leão, UFOPA, iniciou incursões em campo e visitas a entidades representantes de agricultores, extrativistas e da Casa Familiar Rural de Santarém, como resultado firmado, foi interesse da presidente da Casa familiar Rural de Santarém em participar do projeto enquanto entidade parceria e na busca pela formação dos diversos jovens vinculados á entidade, além de seus familiares e agricultores dos territórios, com o método de formação de formadores e replicações/empoderamento;

Para a Região de Integração do Tocantins, a coordenadora Prof.^a Dr.^a Roberta Rowsy, UFPA-Abaetetuba, fez visitas para algumas comunidades quilombolas e extrativistas. Destas visitas identificou dois empreendimentos coletivos que mostraram interesse em participação do projeto, sendo estes, um de mulheres quilombolas e outro de extrativistas e artesões, ambos no município de Abaetetuba;

O coordenador da Região do Baixo Araguaia, Prof. Dr. José Maria Sacramento, IFPA-Conceição do Araguaia, iniciou vários diálogos com movimentos sociais na região, esta que possui forte pressão, tanto da mineração quanto da criação bovina extensiva, pro entender que este cenário pressiona os pequenos agricultores identificou uma cooperativa de produtores de polpa de frutas e o Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Conceição de Araguaia como potenciais parceiros para o desenvolvimento do projeto, teve duas reuniões que sinalizaram interesse de ambas entidades na participação do processo;

Na Região de Integração do Xingú, os contatos foram feitos junto à Casa Familiar Rural de Altamira no sentido de formalizar parceria para que esta entidade se junte ao processo tendo

em vista o objetivo de se trabalhar com os jovens e suas famílias na formação de agentes de ATER, de acordo com os objetivos do projeto.

3.2. Nivelamento e Formação da Equipe do Projeto

3.2.1. Oficina de Nivelamento Projeto Formação de Agentes e Assessores Técnicos Rurais em Bioeconomia Amazônica

Ocorrido no dia 11 de abril de 2024, em Belém-PA, no Campus da Universidade Federal do Pará, na sala de atividade do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeo / IFCH. Participaram do evento: José Antônio Herrera (Coordenador-Geral), Moacir José Moraes Pereira (UFPA-Belém), Ruth Helenha (UFRA), Roberta Rowsy (UFPA-Abaetetuba), José Maria Sacramento (UFPA-Conceição do Araguaia), Andréia Leão (UFOPA, Santarém), Márcio Douglas (PPGeo/UFPA), Michelle Sena da Silva (UFPA-Altamira), Fábio Roosevelt (UFPA-Belém) e Raírys Carvo Herrera (UFPA-Altamira).

O evento buscou apresentar e dialogar com os membros do *Projeto Formação de Agentes e Assessores Técnicos Rurais em Bioeconomia Amazônica* a forma como ele está planejado e a participação de cada membro, sua atuação em conexão com suas experiências e áreas de conhecimento, assegurando a interdisciplinaridade das ações a serem desenvolvidas. O encontro teve como ponto central estabelecer de maneira coletiva uma agenda de atividades, o alinhamento das ações dos integrantes do projeto e definições de datas, no sentido de ajustar as atividades e o tempo de cada um para alcançar de maneira conjunta as metas e os objetivos propostos no projeto. E ao final propor os devidos encaminhamentos.

Fora feita uma apresentação geral dos membros integrantes e posteriormente a isto, o Coordenador José Antônio Herrera, fez uma breve apresentação do projeto. O membro Moacir Pereira, foi solicitado a expor a experiência em Brasília, no mês de abril, quando representou o projeto em tela junto ao evento *Encontro Nacional dos Projetos de Formação de Agentes de ATER*, fazendo uma apresentação aos presentes do projeto que estava se iniciando. O membro do projeto expôs que dentre os projetos que foram convidados a apresentar, o tema Bioeconomia fora abordado apenas por ele, e que após isto se gerou um diálogo relevante sobre a importância do tema e de qual Bioeconomia se tratava. O mesmo teve a oportunidade de expor que o projeto, durante sua escrita inicial, entendia a Bioeconomia como um tema em destaque no momento pré-

COP 30, e que o tema possui várias abordagens, porém para o projeto a ser desenvolvido se tratava da economia da Sociobiodiversidade Amazônica.

Moacir J. M. Pereira, teve a oportunidade de abrir diálogo com representantes de várias instituições presentes e que iniciou um diálogo de aproximação com a professora doutora Flaviane Canavesi da UNB para ações futuras. Foram feitos contatos com representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa, do Setor Público Agrícola do Brasil – FAZER, Sr. José Nilton, Sr. César Barbosa da UNB, Sr.^a Nina Laranjeiras da UNB, Sr. Marcus Vinícius Mendonça da Coordenação de Produção e Uso Sustentável do ICMBio, entre outros. Posteriormente ao evento, o representante do projeto participou de um minicurso na UNB sobre a temática Extensão Rural e Agroecologia, com apoio do MDA e DATER, tendo o intuito de aproximar as universidades na formação de políticas públicas. Teve assim maiores informações sobre o histórico da ATER no Brasil e sua atualidade, assim como obteve maiores conhecimento sobre o Projeto ERA: Extensão Rural e Agroecologia da UNB. Após estas exposições, o membro do projeto replicou aos presentes a mesma apresentação do projeto que fizera em Brasília, para fins de iniciar o nivelamento das discussões.

Após a apresentação geral do projeto, o coordenador, José Antônio Herrera, destacou a participação dos presentes e ressaltou a representatividade da diversidade territorial do projeto, bases para um adequado diagnóstico dos territórios. Passando a palavra aos integrantes para que indicassem possíveis temas, locais ou empreendimentos para as atividades a serem realizadas. Dos temas abordados pelos presentes no tocante à Extensão Rural e Bioeconomia Amazônica, foram destacados a economia ecológica, a formação de professores e agentes de ATER, o ecoturismo e o turismo rural com foco na bioeconomia, a etnobotânicas, usos dos produtos da floresta, usos alimentares, medicinais, biotecnologia entre outros.

No mais, foram abordados e direcionadas ações e encaminhamentos seguintes:

- Os coordenadores de cada uma das 05 regiões de Integração do Estado do Pará fariam levantamento prévio em campo, no intuito de identificar comunidades, atividades, produtos da sociobiodiversidade e empreendimentos coletivos que tenham possibilidade de executar as ações de formação e acompanhamento propostas;

- Como ponto de partida do diagnóstico se buscou levantar um panorama geral com dados secundários das regiões do projeto;

- Definida a meta de organização do diagnóstico;

- Orientou aos coordenadores, membros de IFES, que tramitem projetos de extensão dentro das Instituições para estudantes de graduação, com intuito de fortalecer a institucionalidade do projeto nas respectivas IFES;

- Acordou-se a criação de uma base de dados de informações geográficas para uso comum dos membros do projeto, e que em um segundo momento, além das Regiões de Integração iniciais do projeto pudessem servir de base para outras ações de extensão e pesquisa para o Estado do Pará, em uma possível continuidade do projeto em versões futuras que poderiam ser propostas;

- Os membros do projeto assim, decidiram pesquisar para organizar e planejar as ações futuras os seguintes temas: Dificuldades de acesso aos territórios, dimensão do projeto, complexidade das ações, principais produtos da sociobiodiversidade, quais sujeitos e agentes dos territórios, que organizações atuam com ATER nas regiões.

- Decidiu-se ainda iniciar uma aproximação com as Casas Familiares Rurais nas regiões do projeto, e ainda se destacou a importância de serem construídos procedimentos metodológicos e nivelamentos constantes entre os membros do grupo;

- Planejamento de formação a experiência acumulada do Programa CAPGestão (GIZ) foi discutida e avaliada, sendo que este método de formação com suas diversas ferramentas de ensino, validadas num longo processo de aplicação/acompanhamento/replicação, foram escolhidas por auxiliarem na facilitação de Processos Participativos e no desenvolvimento Organizacional, além de outros processos como empoderamento, gênero, sustentabilidade, vigilância sanitária, cadastro ambiental rural entre outros a serem discutido e avaliados;

- Como metodologia de apoio ao diagnóstico optou-se pelo levantamento histórico e caracterização socioespacial, com recorte temporal, além de organização de Roteiro de entrevistas.

3.2.2. Participação dos membros em eventos sobre ATER e Bioeconomia

Com objetivo de fortalecer e nivelar o conhecimento, participação e articulação dos membros do projeto com a temática Assistência Técnica e Extensão Rural e a Bioeconomia com enfoque amazônico, os mesmos foram estimulados a participar de eventos e momentos estratégicos destas temáticas, participando colaborando nas discussões afins.

a) *Encontro Nacional dos Projetos de Formação de Agentes de ATER;*

- Participante: Moacir José Moraes Pereira (UFPA-Belém)

abril/2024, Brasília/DF

Resultados alcançados: Apresentação do Projeto junto a entidades nacionais, com início do diálogo e participação dos membros para o diálogo de retomada do MDA e de recondução da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER); Contatos institucionais nacionais para fins de articulações e parcerias; Participação do membro do projeto em minicurso sobre Extensão Rural e Agroecologia, auxiliando nas discussões internas da temática no presente projeto;

b) *Seminário Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – “ATER fortalecendo a Agroecologia no Brasil*

- Participantes: José Maria Sacramento (IFPA/Conceição do Araguaia); Andréia Leão (UFOPA/Santarém); Roberta Rowsy (UFPA/Abaetetuba);

maio/2024, Brasília/DF

Resultados alcançados: Integração/participação dos membros do projeto em uma retomada histórica de se discutir a Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil; Oportunizando aos membros observarem as diversas realidades territoriais apresentadas e reforçando a ideia de que o projeto está alinhado com a necessidade de se pensar uma nova Política de Nacional de ATER com respeito as diversidade regionais, intrarregionais e territoriais dos diversos povos do campo brasileiro e em espacial da Amazônia; Os membros socializaram com o grupos as diversas impressões do evento e a necessidade de se reforçar nas IFES a discussão desta temática com ações de extensão e formação qualificada e regionalizada deste novos profissionais.

3.2.3. Seminários internos e encontros de gestão, acompanhamento e nivelamento

Com intuito de acompanhamento das ações do projeto nas diversas regiões e ainda como forma de auxiliar na gestão e nivelamento das ações, o Coordenador do Projeto, Prof. Dr. José Antônio Herrera, organizou encontros on-line, via Google Meet que tem se mostrado eficiente estratégia de romper distâncias e comunicação entre os membros do projeto. Os encontros ainda serviram de espaço de socialização de problemas e busca comum de soluções e ainda permitir o

convite a pessoas de instituições diversas para ministrar seminários internos e palestras sobre temas relacionados ao projeto. Dentre estes tivemos palestra da senhora Victória Avelino, que faz parte de um grupo da área de economia na UFOPA que tem pesquisado sobre Bioeconomia, que apresentou seu artigo publicado sobre o estudo do conceito de Bioeconomia e o estado da arte no Brasil; Palestra do Senhor Dr. Beno Pokonny, da GIZ, falando sobre Bioeconomia e sociobiodiversidade; Palestra do Prof. Dr. Raul Teixeira Andrade do IFPA-Conceição do Araguaia sobre o histórico da ATER no Brasil e o cenário atual; Do diálogos com a UNB, destacamos a palestra da Prof.^a Dr.^a Nina Laranjeiras, da Associação Brasileira de Agroecologia – ABA, com temática Agroecologia e apresentação geral do Projeto ERA. Ressaltamos que, todos estes eventos de seminários tiveram participação aberta para estudantes de cursos de graduação que quisessem acompanhar as explicações e fazer questionamentos.

Enquanto acompanhamento e gestão esta ferramenta permitiu acompanhar prazos, definir metas, ajustar cronogramas e apoiar os diversos membros na tomada de decisões e ajustes que se fizeram necessários. Possibilitando várias frentes de ação nos territórios.

3.3. Diagnóstico Socioproductivo e da Assessoria Técnica Rural para Bioeconomia

Considerando a importância de se pensar as políticas públicas para a Amazônia e em especial para o Estado do Pará, o presente projeto elencou como as Regiões de Integração do Estado do Pará, por serem unidades oficiais de planejamento do Governo do Estado. Das 12 regiões, foram definidas 05 delas como campo de atuação do projeto de extensão, via Termo de Execução descentralizada firmado entre MDA e UFPA. As regiões são, Região de Integração do Baixo Amazonas, Região de Integração do Guajará, Região de Integração do Tocantins, Região de Integração do Xingú e Região de Integração do Baixo Araguaia. Estas 05 regiões correspondem a aproximadamente 77,2% do território do Estado Pará, e o possui uma relevante diversidade territorial, com comunidades rurais, assentamentos, unidades de conservação, terras indígenas, terras quilombolas, comunidades ribeirinhas, e diversas questões sociais, ambientais, de conflitos e de dinâmica socioespacial. Nesta diversidade territorial se distribuem aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. Os dados secundários foram sistematizados com intuito de identificarmos singulares, correlações e aspectos sociais e territoriais que possam orientar o presente projeto e as políticas públicas de Formação de Agentes de ATER e ainda a economia da sociobiodiversidade.

3.3.1. Região do Baixo Araguaia

Resultados:

Tabela 1 – Região de Integração do Baixo Araguaia, População e Indicadores de Desenvolvimento e Desigualdade

Município	População	PIB	Renda per.Cap	IDH	GINI
Água Azul do Norte	18080	115.214.101,61	23.136,75	0,564	0,37
Bannach	4031	126.036.650,00	39.829,41	0,594	0,38
Conceição do Araguaia	44617	222.645.538,24	13.775,85	0,640	0,43
Cumarú do Norte	14036	96.820.640,69	28.975,18	0,550	0,37
Floresta do Araguaia	17898	109.631.268,68	29.053,27	0,583	0,37
Ourilândia do Norte	32.467	193.479.777,69	38.498,10	0,624	0,38
Pau D´Arco	6.931	48.907.586,13	21.515,23	0,574	0,40
Redenção	85.597	382.925.345,08	29.567,91	0,672	0,40
Rio Maria	18.384	99.065.555,60	33.055,36	0,638	0,35
Santa Maria das Barreiras	16.548	119.067.102,15	48.203,76	0,544	0,36
Santana do Araguaia	32.413	309.663.568,94	18.185,03	0,602	0,38
São Félix do Xingu	65.418	407.534.540,33	14.802,13	0,594	0,42
Sapucaia	5.847	54.293.123,48	23.189,27	0,590	0,38
Tucumã	39.550	214.386.556,57	24.210,50	0,659	0,37
Xinguara	52.893	256.774.503,21	35.340,41	0,646	0,39

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 2 – Região de Integração do Baixo Araguaia, Estabelecimentos Rurais, Atendimento de ATER e Acesso a Financiamento

Município	Estabelecimentos	% com ATER	Financ. Sim
Água Azul do Norte	1614	6,33	238
Bannach	491	4,70	88
Conceição do Araguaia	3388	11,74	418
Cumarú do Norte	787	6,52	48
Floresta do Araguaia	1276	3,53	158
Ourilândia do Norte	1207	2,07	53
Pau D´Arco	570	5,62	11
Redenção	986	4,57	81
Rio Maria	1064	10,92	157
Santa Maria das Barreiras	2788	5,65	231
Santana do Araguaia	2051	3,57	155
São Félix do Xingu	6375	4,18	587
Sapucaia	236	2,54	9
Tucumã	1869	6,00	292
Xinguara	918	12,53	125

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 3 – Região de Integração do Baixo Araguaia, Diversidade Extrativismo Vegetal, Atendimento de ATER e Número de Sistemas Agroflorestais

Município	Divers. Prod. por município	% com ATER	Nº de SAFs
Água Azul do Norte	0	6,33	10
Bannach	0	4,70	64
Conceição do Araguaia	8	11,74	537
Cumarú do Norte	1	6,52	32
Floresta do Araguaia	0	3,53	21
Ourilândia do Norte	1	2,07	11
Pau D'Arco	3	5,62	2
Redenção	0	4,57	15
Rio Maria	0	10,92	4
Santa Maria das Barreiras	0	5,65	173
Santana do Araguaia	0	3,57	41
São Félix do Xingu	12	4,18	180
Sapucaia	5	2,54	125
Tucumã	0	6,00	16
Xinguara	4	12,53	4

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 4 – Região de Integração do Baixo Araguaia, correlações Diversidade do Extrativismo, ATER e SAFs

Diversidade e % de ATER	% de ATER e SAFs	Diversidade de produtos e Nº de SAFs
0,17	0,31	0,62

Gráfico 01 – Produtos do Extrativismo Vegetal da Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 5 – Região de Integração do Baixo Araguaia, correlações % ATER, IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Água Azul do Norte	6,33	0,564	0,37	0,33	0,12
Bannach	4,70	0,594	0,38		
Conceição do Araguaia	11,74	0,640	0,43		
Cumarú do Norte	6,52	0,550	0,37		
Floresta do Araguaia	3,53	0,583	0,37		
Ourilândia do Norte	2,07	0,624	0,38		
Pau D´Arco	5,62	0,574	0,40		
Redenção	4,57	0,672	0,40		
Rio Maria	10,92	0,638	0,35		
Santa Maria das Barreiras	5,65	0,544	0,36		
Santana do Araguaia	3,57	0,602	0,38		
São Félix do Xingu	4,18	0,594	0,42		
Sapucaia	2,54	0,590	0,38		
Tucumã	6,00	0,659	0,37		
Xinguara	12,53	0,646	0,39		

Para um exercício de comparação, buscando demonstrar as disparidades nacionais, comparamos uma região do Estado do Rio Grande do Sul, do Vale do Caí, selecionamos 10 municípios que fazem parte da Região Funcional de Planejamento 1, (tabela 7). A correlação entre atendimento por ATER e IDH neste exercício chegou a 0,46, contra 0,33 da (tabela 6), podendo a primeira ser considerada relevante, para o índice de GINI não houve relevância, com apenas -0,18. Nossa hipótese é que, quanto maior a presença de ATER nos municípios rurais, maior o Índice de Desenvolvimento Humano municipal, mais educação, mais saúde e mais forte a economia.

Tabela 6 – 10 município da Região Funcional de Planejamento 1, Vale do Caí, RS. Correlações IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Montenegro	21,87	0,755	0,43	0,46	-0,18
Capela de Santana	26,39	0,661	0,38		
Pareci Novo	44,30	0,749	0,38		
São Sebastião do Caí	33,55	0,739	0,42		
Maratá	22,07	0,697	0,34		
Brochier	19,39	0,699	0,36		
Harmonia	42,44	0,749	0,36		
Tupandi	47,97	0,718	0,34		
Salvador do Sul	34,46	0,740	0,37		
Feliz	39,12	0,750	0,40		

Tabela 07 - Levantamento de entidades que atuam com ATER na Região de Integração Baixo Araguaia, 1ª fase

Agente ATER	Público?	Privado?	Área/território/comunidade
Engeagro		X	Conceição do Araguaia
Planagro	X		Conceição do Araguaia
DG Consultoria	X		Conceição do Araguaia
Emater		X	Conceição do Araguaia
Prefeitura		X	Conceição do Araguaia
Pro Suporte	X		Conceição do Araguaia
Consultec	X		Conceição do Araguaia
Meraki	X		Conceição do Araguaia
Amazon	X		Conceição do Araguaia
Embrapa		X	Belém

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 08 - Levantamento de produtos comercializados na Região de Integração Baixo Araguaia, 1ª fase

Produto comercializado	Em destaque?	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes e empresa/organização que explora
Polpa de cajá	X	Local	COPAG
Polpa de tamarindo	X	Local	COPAG
Polpa de abacaxi	X	Local	COPAG
Polpa de Cajá manga	X	Local	COPAG
Polpa de cajú	X	Local	COPAG
Polpa de maracujá	X	Local	COPAG
Ovos de galinha caipira	X	Local	COPAG
Mandioca	X	Local	COPAG
Farinha	X	Local	COPAG
Mel	X	Local	COPAG

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 09 - Levantamento de potenciais na Região de Integração Baixo Araguaia, 1ª fase

Produto potencial	Território/área/comunidade	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes
Doces de buriti	Diversas comunidades	Local e nacional	
Óleo de pequi	Curral de Pedra	Local e nacional	
Pequi processado	Curral de Pedra	Local e nacional	
Doces de frutas	Diversas comunidades	Local e nacional	
Castanha de caju	PA Bradesco em CDA	Local e nacional	

Fonte: Pesquisa de campo

Percepção sobre o território:

Em entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e membro da Cooperativa de Polpa de Frutas de Conceição do Araguaia - COOPAG, senhor Francisco Chagas Lacerda, foi possível termos as seguintes informações que posteriormente foram analisadas pelo coordenador da Região de Integração Prof. Dr. José Sacramento.

Fora questionado ao entrevistado se os agricultores de Conceição do Araguaia recebiam ATER, o mesmo informou que a ATER por parte governamental é quase inexistente para os pequenos produtores, sendo que, quando há necessidade deste tipo de atendimento, alguns agricultores têm buscado ATER privada. Sobre a questão da produção da entidade que representa, informou que a maioria produz frutas e verduras, com venda nas feiras locais. Sobre a Sindicato dos Trabalhadores Rurais explicou que tem atuação maior em demandas para aposentadoria, direitos, emissão de CAF, CFIR e ITR, para os associados, não atuam com Assistência Técnica e Extensão Rural.

Um ponto que se buscou saber é sobre os principais produtos do extrativismo vegetal, ou seja, da floresta em pé. O informante explicou que as comunidades pouco têm trabalhado com estes recursos, tendo em vista a pressão da *plantation* de Soja, a mineração e ainda a grande produção de gado para exportação. Estes agentes do território impactam na existência de florestas, conforme informado, o que tem trazido conflito de uso da terra, por alguns membros do STR serem contra a exploração ambiental predadora. Explicou que há extração de madeira em áreas de proteção legal próximas aos rios e ainda criação de gado na beira do rio Araguaia o que causa forte impacto socioambiental.

Questionado sobre quais produtos da sociobiodiversidade seriam interessantes para receberem maior investimento por parte de serviços de ATER na região, o senhor Francisco Chagas informou que os agricultores têm dialogado sobre a produção de cacau e que existem algumas experiências, porém com pouca assistência. Expôs que pelas conversas junto aos associados do sindicato e suas observações as lavouras de cacau são cultivadas por pequenos produtores, com poucos recursos, como financiamentos, boas plantas matrizes, boas mudas, desta forma alguns cultivos são perdidos.

Ao ser questionado sobre que tipo de ATER seria a mais adequada para a realidade do território, expôs que, em sua visão, como presidente do STR de Conceição do Araguaia, conhecendo a realidade de diversos agricultores, a ATER que existe hoje, do Governo do Estado

do Pará, poderia melhorar o atendimento aos pequenos agricultores, cumprindo a lei de apoio às pessoas do campo, o que está aquém da realidade hoje. Informou que há a estrutura organizacional, porém, não há esforço de direcionamento. Deseja que esta instituição a EMATER se fortaleça para poder melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares de Conceição do Araguaia.

Síntese:

A Região de Integração do Araguaia possui, formando seus eixos rodoviários principais, a rodovia federal BR-155 e as rodovias estaduais PA-279, esta que liga São Félix do Xingu até Xinguara, e a PA-287 que corta Redenção e Conceição do Araguaia. Os principais rios são, a leste, fronteira com o Estado do Tocantins, o rio Araguaia e a noroeste o rio Xingú. Dados da Embrapa (2016) sobre aptidão de áreas agrícolas, em áreas alteradas, para esta região demonstram que 36,2% é boa para agricultura, 9,5% regular, 32,2% boa para pecuária e 1,2% regular para pecuária, não recomendadas para agricultura 17,9%. A categoria *Boa exclusiva para a agricultura familiar* 0% (Fazemos crítica à esta classificação, por ter intencionalidades excludentes no zoneamento e direcionando políticas de ordenamento territorial). Ainda de acordo com estes dados, 45,55% da Região de Integração é composta de Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Áreas Quilombolas e Áreas Militares, e ainda possuem 14,29% de Floresta não protegida.

3.3.2. Região de Integração do Xingu

Tabela 10 – Região de Integração do Xingu, População e Indicadores de Desenvolvimento e Desigualdade

Município	População	IDH	GINI
Altamira	126.279	0,67	0,40
Anapú	31.850	0,55	0,40
Brasil Novo	24.718	0,61	0,35
Medicilândia	27.094	0,58	0,37
Pacajá	41.097	0,52	0,40
Placas	18.668	0,55	0,34
Porto de Moz	40.597	0,50	0,38
Senador José			
Porfírio	22.576	0,51	0,37
Uruará	43.558	0,59	0,38
Vitória do Xingu	15.607	0,60	0,38

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 11 – Região de Integração do Xingú, Estabelecimentos Rurais, Atendimento de ATER e Acesso a Financiamento

Município	Estabelecimentos	% com ATER	Financ. Sim
Altamira	3.896	5,11	184
Anapú	2403	4,58	115
Brasil Novo	1855	7,87	152
Medicilândia	3457	2,20	107
Pacajá	4422	2,85	516
Placas	2722	5,18	582
Porto de Moz	1584	3,66	44
Senador José			
Porfírio	2224	2,52	36
Uruará	3993	5,71	179
Vitória do Xingu	1075	12,66	41

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 12 – Região de Integração do Xingú, Diversidade Extrativismo Vegetal, Atendimento de ATER e Número de Sistemas Agroflorestais

Município	Divers. Prod. por município	% com ATER	Nº de SAFs
Altamira	7	5,11	189
Anapú	1	4,58	359
Brasil Novo	2	7,87	13
Medicilândia	4	2,20	49
Pacajá	4	2,85	341
Placas	11	5,18	232
Porto de Moz	3	3,66	46
Senador José Porfírio	3	2,52	52
Uruará	6	5,71	11
Vitória do Xingu	3	12,66	20

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 13 – Região de Integração do Baixo Xingú, correlações Diversidade do Extrativismo, ATER e SAFs

Diversidade e % de ATER	% de ATER e SAFs	Diversidade de produtos e Nº de SAFs
0,13	-0,08	-0,33

Gráfico 02 – Produtos do Extrativismo Vegetal da Região de Integração do Xingú -PA

* O Açaí em lavoura permanente é produzido em 7 municípios.

** O Cacaú em lavoura permanente é produzido em todos os municípios.

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 14 – Região de Integração do Xingú, correlações % ATER, IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Altamira	5,11	0,67	0,40	0,47	-0,14
Anapú	4,58	0,55	0,40		
Brasil Novo	7,87	0,61	0,35		
Medicilândia	2,20	0,58	0,37		
Pacajá	2,85	0,52	0,40		
Placas	5,18	0,55	0,34		
Porto de Moz	3,66	0,50	0,38		
Senador José Porfírio	2,52	0,51	0,37		
Uruará	5,71	0,59	0,38		
Vitória do Xingu	12,66	0,60	0,38		

Percepção sobre o território:

Em pesquisa de campo foi possível fazer uma entrevista com a presidente da Casa Familiar Rural de Altamira, a senhora Camila Carvalho, foi informado que esta instituição atende 40 estudantes e suas famílias, com uma equipe de 07 profissionais da educação do campo, e que além do município de Altamira a instituição recebe estudantes de Senador José Porfírio, das Reservas Extrativistas, da comunidade do Quilômetro 29 e ainda de vários territórios próximos. De acordo com as observações da informante, há na região atendimento aos agricultores de serviço de ATER, porém não chega a atender 100% do público, tem conhecimento que as associações de agricultores e cooperativas de familiares dos estudantes recebem assistência técnica, conforme relatos e visitas às comunidades.

Ainda com informações da presidente da Casa Familiar Rural de Altamira, as entidades que têm prestado o serviço público de ATER são Secretaria de Agricultura Municipal de Altamira, FVPP, EMATER e outros, porém ainda assim não aparenta ser insuficiente para as demandas locais e regionais. Em relação ao direcionamento do público atendido foi informado que a ATER prestada busca atender agricultores de médio porte, a cacauicultora, e nas suas observações de campo os agricultores familiares de pequeno porte possui atendimento aquém de suas realidades e necessidades.

A presidente da Casa Familiar Rural de Altamira explicou que nas comunidades é forte a presença das lavouras de cacau, e ainda da exploração do cacau nativo, e há relevante produção de hortaliças, roças de macaxeira, essências diversas, entre outras. Fora a produção do cacau que é comercializado localmente e atende demandas regionais, nacionais e exportação, os demais produtos são direcionados para os comércios e feiras locais.

Questionada sobre que tipo de ATER seria adequada para a região, nas observações da senhora Camila Carvalho, esta deveria assistir ao pequeno produtor local, à Agricultura Familiar, observando a realidade dos territórios, não sendo uma fórmula exógena, mas de dentro pra fora, partindo da vivência com as comunidades, do estar junto, assim, em seu ponto de vista haverá maior eficácia no serviço.

Síntese

A Região de Integração do Xingu, que tem como rios principais o Xingu e o Iriri e principal eixo rodoviário a rodovia federal BR-230, a Transamazônia. Dados de pesquisa da Embrapa (2016) indicam que sobre a aptidão agrícola das áreas alteradas, a região apresenta 31,1% considerada boa para agricultura, 5,9% regular, 0,4% exclusiva para agricultura familiar, 39,9% boa para pecuária, 5,5% regular para pecuária e 17,1% não recomendada para agricultura. Ainda, de acordo com o estudo da EMBRAPA (2016). 70,37% da região é de áreas protegidas e 18,53 de florestas não protegidas.

3.3.3. Região de Integração do Baixo Amazonas

Tabela 15 – Região de Integração do Baixo Amazonas, População e Indicadores de Desenvolvimento e Desigualdade

Município	População	IDH	GINI
Alenquer	69.377	0,564	0,39
Almeirim	34.280	0,642	0,49
Belterra	18.099	0,588	0,34
Curuá	14.117	0,578	0,34
Faro	8.728	0,563	0,39
Juruti	50.881	0,592	0,39
Mojuí dos Campos	23.501	s/d	s/d
Monte Alegre	60.012	0,589	0,39
Óbidos	52.229	0,594	0,38
Oriximiná	68.294	0,623	0,40
Prainha	35.577	0,523	0,35
Santarém	331.942	0,691	0,43
Terra Santa	18.782	0,635	0,37

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 16 – Região de Integração do Baixo Amazonas, Estabelecimentos Rurais, Atendimento de ATER e Acesso a Financiamento

Município	Estabelecimentos	% com ATER	Financ. Sim
Alenquer	4940	6,50	332
Almeirim	1093	23,63	31
Belterra	506	15,42	61
Curuá	495	22,67	124
Faro	103	3,88	6
Juruti	1486	6,13	99
Mojuí dos Campos	1575	5,97	75
Monte Alegre	4225	3,74	192
Óbidos	2780	2,56	213
Oriximiná	2440	2,95	67
Prainha	1211	5,62	84
Santarém	7379	8,00	420
Terra Santa	572	3,15	37

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 17 – Região de Integração do Baixo Amazonas, Diversidade Extrativismo Vegetal, Atendimento de ATER e Número de Sistemas Agroflorestais

Município	Divers. Prod. por município	% com ATER	Nº de SAFs
Alenquer	8	6,50	504
Almeirim	8	23,63	195
Belterra	13	15,42	158
Curuá	1	22,67	53
Faro	8	3,88	0
Juruti	4	6,13	419
Mojuí dos Campos	6	5,97	614
Monte Alegre	7	3,74	429
Óbidos	10	2,56	337
Oriximiná	15	2,95	100
Prainha	3	5,62	379
Santarém	13	8,00	393
Terra Santa	2	3,15	147

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 18 – Região de Integração do Baixo Baixo Amazonas, correlações Diversidade do Extrativismo, ATER e SAFs

Diversidade e % de ATER	% de ATER e SAFs	Diversidade de produtos e Nº de SAFs
	-0,06	-0,32

Gráfico 03 – Produtos do Extrativismo Vegetal da Região de Integração do Baixo Amazonas - PA

* O Açai em lavoura permanente é produzido em 9 os municípios.

** O Cacau em lavoura permanente é produzido em 3 municípios.

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 19 – Região de Integração do Baixo Amazonas, correlações % ATER, IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Alenquer	6,5	0,564	0,39	0,12	0,19
Almeirim	23,63	0,642	0,49		
Belterra	15,42	0,588	0,34		
Curuá	22,67	0,578	0,34		
Faro	3,88	0,563	0,39		
Juruti	6,13	0,592	0,39		
Monte Alegre	3,74	0,589	0,39		
Óbidos	2,56	0,594	0,38		
Oriximiná	2,95	0,623	0,40		
Prainha	5,62	0,523	0,35		
Santarém	8	0,691	0,43		
Terra Santa	3,15	0,635	0,37		

Excluído Mojuí dos Campos

Tabela 20 – Levantamento de entidades que atuam com ATER da Região de Integração Baixo Amazonas, 1ª Fase.

Agente ATER/Associações/Organizações*	Público?	Privado?	Área/território/comunidade
Associação de Mulheres Rurais de Belterra - AMABELA	Não	Sim	Belterra
Cooperativa Mista da Flona Tapajós - COOMFLONA	Não	Sim	Belterra
Cooperativa da Agricultura Familiar de Mojuí dos Campos - COOFAM	Não	Sim	Mojuí dos Campos
Cooperativa Agroextrativista do Oeste do Pará - ACOSPER	Não	Sim	Santarém
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de	Não	Sim	Santarém

Santarém - AMTR			
Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Boa Esperança - COOPBOA	Não	Sim	Santarém
Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém - COOPRUSAN	Não	Sim	Santarém
Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta - Turiarte Amazônia	Não	Sim	Santarém
Casa Familiar Rural - CFR - Belterra	Não	Sim	Belterra
Casa Familiar Rural – CFR - Santarém	Não	Sim	Santarém
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER - Belterra	Sim	Não	Belterra
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER – Mojuí dos Campos	Sim	Não	Mojuí dos Campos
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER - Santarém	Sim	Não	Santarém
Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais - Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais - STTR - Belterra	Não	Sim	Belterra

Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais - STTR - Mojuí	Não	Sim	Mojuí dos Campos
Comissão Pastoral da Terra - CPT	Não	Sim	Santarém
SAPOPEMA	Não	Sim	Santarém
Projeto Saúde & Alegria - PSA	Não	Sim	Santarém
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	Sim	Não	Santarém

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 21 – Levantamento de produtos da sociobiodiversidade, Região de Integração Baixo Amazonas, 1ª Fase.

Produto comercializado	Em destaque?	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes e empresa/organização que explora
Andiroba (óleo)		Local	ACOSPER; Amélias da Amazônia; Agroindústria Samaúma Produtos Naturais
Borracha		Local	ACOSPER
Copaíba (óleo)		Local	Agroindústria Samaúma Produtos Naturais
Cumaru (semente)		Local	Agroindústria Samaúma Produtos Naturais
Cupuaçu		Local	COOPRUSAN
Mel		Local	ACOSPER

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 22 – Levantamento de produtos da potenciais, Região de Integração Baixo Amazonas, 1ª Fase.

Produto potencial	Território/área/comunidade	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes
Abacaxi	Mojuí dos Campos; Santarém	Regional	Mojuí dos Campos (2º maior produtor do Pará); Santarém (7º maior produtor do Pará)
Banana	Santarém	Local	
Cacau	Santarém	Local	
Cará	Santarém	Local	
Cupuaçu	Santarém; Mojuí dos Campos	Local	Santarém (2º maior produtor do Pará); Mojuí dos Campos (5º maior produtor do Pará)
Jerimum	Santarém	Local	
Mandioca	Santarém; Mojuí dos Campos	Local	Santarém (maior produtor do Pará); Mojuí dos Campos (6º maior produtor do Pará)
Mel	Santarém	Local	Santarém é o 3º maior produtor no Pará
Melancia	Santarém	Local	
Pupunha (cacho frutos)	Santarém; Mojuí dos Campos; Belterra	Local	Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra são os três maiores produtores do Pará, respectivamente.
Tangerina	Santarém	Local	
Urucum	Mojuí dos Campos; Santarém	Local	Mojuí dos Campos é o 3º maior produtor do Pará; Santarém é o 4º maior produtor

Fonte: Pesquisa de campo

Percepção sobre o Território:

Para este diagnóstico foi entrevistada a diretora da Casa Familiar Rural de Santarém, a senhora Claudete Faleiro, durante o diálogo nos foi informado que o público chega a 52 alunos e seus familiares, sendo que as atividades educativas ocorrem em três turnos, com formação de técnicos em agropecuária e técnicos em agroecologia, em turmas subsequentes. Esta CFR atende estudantes de Reservas Extrativistas, comunidades quilombolas e indígenas, e de várias outras regiões. Fora questionado à diretora da CFR se a instituição tinha alguma atuação como ATER na comunidade, fora respondido que não, porém percebe que os egressos dos cursos atuam nas comunidades com assistência e que durante a formação os alunos atuam apenas como observadores. Informou que se pretende fazer uma ação de base com os jovens, tanto agricultores quanto extrativistas, para que, dentro de ações extensão universitária, possam ser qualificados e capacitados de forma a se tornarem atores sociais na área de ATER em seus territórios.

A senhora Claudete Faleiro expôs ainda que em Santarém há pouca ATER atuando para as comunidades, observa ainda dificuldades de as famílias do campo acessarem tais serviços e a proposta da Casa Familiar Rural é formar técnicos para que possam, posteriormente atenderem suas comunidades. Tais informações corroboram os levantamentos feitos a partir do projeto, bem como algumas conversas e entrevistas (entrevista técnicos da EMATER Mojuí dos Campos) tem nos mostrado a fragilidade e carências das ATERs públicas. Contudo, ao mesmo tempo, vemos vontade de melhorar e mudar esse cenário de acordo com o quadro dos técnicos ouvidos.

De acordo com o observado em campo e em entrevistas com os profissionais de ATER na região, o desafio maior para uma EMATER mais forte é a falta de recurso e apoio do governamental. Nessas conversas, uma delas com uma técnica da EMATER que foi na visita na CFR relatado anteriormente, chamou a atenção de alguns trabalhos que eles tentam viabilizar no sentido de fortalecer a agricultura familiar.

Sobre o direcionamento da ATER aos pequenos agricultores, a diretora da CFR Santarém explicou que em parte ocorre, está planejada ida à EMATER Santarém para fazer os levantamentos e entrevistas com os diversos técnicos e servidores para melhor entender a realidade local. No Planalto Santareno, Santarém, Mojuí dos Campo e Belterra há sede própria da EMATER.

Questionamos à diretora da CFR Santarém quais seriam os principais produtos de lavoura e do extrativismo que mais se destacavam e onde são comercializados. Relatou que da vivência

que tem nas comunidades, nas famílias dos estudantes, há produtos derivados da pesca, o açaí e a produção de legumes, destacou os agricultores do Planalto Santareno com produção de hortas, e que estes produtos são comercializados em diversas feiras, tais quais o mercado do peixe, o Mercado 2000, a feira da COHAB e ainda do Aeroporto Velho. Na visita da coordenadora de região a Mojuí dos Campos foi identificado que a prefeitura municipal criou um espaço na feira municipal exclusivo para a produção familiar.

Para a diretora da Casa Familiar Rural de Santarém a ATER mais adequada para a realidade das comunidades seria aquela que baseie suas ações no que a comunidade produz, com base das suas carências e realidade. Nos levantamentos feitos ainda pela coordenadora de região, foi possível observar que na comunidade do Eixo Forte no distrito Alter do Chão há uma Unidade de Conservação municipal, a APA Alter do Chão e um projeto extrativista o Projeto Agroextrativista do Eixo Forte. A CFR de Santarém fica na comunidade Santa Maria, no Eixo Forte.

Síntese

A Região do Baixo Amazonas possui o rio Amazonas como principal via de transporte fluvial que corta a região de leste a oeste, o rio Tapajós, com seus afluentes, se destaca a leste, o rio Xingú, e seus afluentes, a oeste. Grande parte das vilas, comunidades e cidades tem forte conexão com os rios. Os principais eixos rodoviários são as rodovias federais, BR-163, que faz um longo trajeto de interligação rodoviária nacional, ligando Santarém a Cuiabá (MT) e à cidade de Tenente-Portela (RS), um relevante eixo de transporte de produtos da agropecuária para distribuição nacional e internacional via portos, e a BR-230, a Transamazônica, um projeto de integração rodoviária nacional que liga vários Estados do Brasil de Leste a Oeste e que ainda não foi completamente finalizado. No estudo de aptidão agrícola desta Região de Integração, EMBRAPA (2016), observa-se que 27,6% é considerada *Boa para agricultura*, 7,4% regular, 22,6% *Boa para pecuária*, 9,2% regular e 15,9% não recomendada para uso agrícola. A categoria *Boa exclusivamente para agricultura familiar* (termo que fazemos críticas), 17,3%. Um dado importante é que, desta região 72,87% são áreas protegidas e 15,11% florestas não protegidas.

3.3.4. Região de Integração do Tocantins

Tabela 23 – Região de Integração do Tocantins, População e Indicadores de Desenvolvimento e Desigualdade

Município	População	IDH	GINI
Abaetetuba	158.188	0,628	0,40
Acará	59.023	0,506	0,36
Baião	51.641	0,578	0,37
Barcarena	126.650	0,662	0,41
Cametá	134.184	0,577	0,39
Igarapé-Miri	64.831	0,547	0,38
Limoeiro do			
Ajurú	29.569	0,541	0,34
Mocajuba	27.198	0,575	0,42
Mojú	84.094	0,547	0,37
Oeiras do Pará	33.844	0,507	0,35
Tailândia	72.493	0,588	0,38

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 24 – Região de Integração do Tocantins, Estabelecimentos Rurais, Atendimento de ATER e Acesso a Financiamento

Município	Estabelecimentos	% com ATER	Financ. Sim
Abaetetuba	9410	6,60	478
Acará	6373	4,00	324
Baião	2820	4,18	99
Barcarena	3120	1,76	15
Cametá	12899	2,90	662
Igarapé-Miri	3863	1,35	195
Limoeiro do			
Ajurú	3813	4,22	99
Mocajuba	1480	1,82	110
Mojú	5831	6,49	429
Oeiras do Pará	3725	1,61	83
Tailândia	939	19,76	113

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 25 – Região de Integração do Tocantins, Diversidade Extrativismo Vegetal, Atendimento de ATER e Número de Sistemas Agroflorestais

Município	Divers. Prod. por município	% com ATER	Nº de SAFs
Abaetetuba	14	6,60	884
Acará	9	4,00	2290
Baião	8	4,18	175
Barcarena	14	1,76	240
Cametá	20	2,90	479
Igarapé-Miri	14	1,35	324
Limoeiro do Ajurú	9	4,22	242
Mocajuba	15	1,82	71
Mojú	11	6,49	102
Oeiras do Pará	14	1,61	288
Tailândia	10	19,76	10

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 26 – Região de Integração do Tocantins, correlações Diversidade do Extrativismo, ATER e SAFs

Diversidade e % de ATER	% de ATER e SAFs	Diversidade de produtos e Nº de SAFs
	-0,16	-0,14

Gráfico 04 – Produtos do Extrativismo Vegetal da Região de Integração do Tocantins -PA

* O Açai em lavoura permanente é produzido em todos os municípios.

** O Cacaú em lavoura permanente é produzido em 11 municípios.

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 27 – Região de Integração do Tocantins, correlações % ATER, IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Abaetetuba	6,6	0,628	0,40	0,15	-0,05
Acará	4	0,506	0,36		
Baião	4,18	0,578	0,37		
Barcarena	1,76	0,662	0,41		
Cametá	2,9	0,577	0,39		
Igarapé-Miri	1,35	0,547	0,38		
Limoeiro do Ajujú	4,22	0,541	0,34		
Mocajuba	1,82	0,575	0,42		
Mojú	6,49	0,547	0,37		
Oeiras do Pará	1,61	0,507	0,35		
Tailândia	19,76	0,588	0,38		

Tabela 28 – Levantamento de entidades que atuam com ATER, Região do Tocantins, 1ª Fase.

Agente ATER	Público?	Privado?	Área/território/comunidade
EMATER	X		10 municípios que compõem a Regional Tocantins, a destacar: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia, em comunidades de várzea e estrada (ramais).
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) Amazônia			Ainda não dialoguei diretamente com representantes da FASE, contudo, identifiquei a partir de visitas e pesquisas realizadas em algumas comunidades quilombolas e agroextrativistas de Abaetetuba, que a instituição presta assistência técnica, especialmente voltada para mulheres e está retomando as atividades e reativando o Centro de Formação Tipiti, localizado entre os municípios de Abaetetuba e Igarapé Miri.
Secretaria Municipal de Agricultura de Abaetetuba (SEMAGRI)	X		A Secretaria possui atuação em diversas comunidades do município. Na Comunidade Quilombola Caeté (Abaetetuba), localizada próxima a Alça Viária, técnicos forneceram orientações e NPK para algumas famílias utilizarem em suas plantações. A Secretaria também é responsável por um viveiro e realiza doações de mudas e orientações sobre o plantio.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de	X		A Secretaria possui diversos programas na área ambiental e, por meio de

Abaetetuba
(SEMEIA)

ações e caravanas, faz o acompanhamento de comunidades de ilhas e ramais, realizando oficinas de compostagem, aproveitamento de materiais para fabricação de ecojoias, de gordura e óleo para fabricação de sabão e outros cosméticos caseiros, além de doações de mudas e orientações sobre a legislação ambiental e florestal.

Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 29 – Levantamento de produtos comercializados, Região de Integração do Tocantins, 1ª Fase

Produto comercializado	Em destaque?	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes e empresa/organização que explora
Açaí	Sim	Local, regional, nacional e internacional	O açaí atualmente é a principal fonte de renda de famílias agroextrativistas de Abaetetuba, especialmente as que residem na região das Ilhas. O produto é comercializado localmente a partir dos batedouros. Não foram identificadas indústrias no município que trabalham com o beneficiamento do produto. Atualmente, para chegar nos mercados nacional e internacional, o açaí de Abaetetuba é transportado para indústrias de beneficiamento fora do município, sendo Castanhhal o principal município de recepção e beneficiamento mencionado pelos agroextrativistas e atravessadores. O aumento da demanda do produto tem gerado mudanças nas paisagens da várzea, fenômeno que tem sido tratado na literatura como uma tendência a

			homogeneização da paisagem ou “monocultivização do açaí”.
Miriti	Sim	Local, regional	Abaetetuba se intitula como “a capital mundial do brinquedo de Miriti”. O município possui dezenas de artesãos que trabalham no fabrico dos brinquedos, que são comercializados ao longo de todo ano nas casas dos próprios artesãos, sendo a demanda aumentada principalmente nos meses em que ocorre o MiritiFest, festival que divulga essa cultura e possibilita que os artesãos possam expor e comercializar seus produtos, e o Círio de Nazaré, em Belém. Além do brinquedo, o mingau de miriti é outro elemento da cultura abaetetubense, sendo bastante apreciado como um complemento alimentar durante as manhãs. Devido a sua importância regional algumas associações de artesãos estão se organizando e mobilizando em busca de um selo de Indicação Geográfica.
Mandioca	Sim	Regional	A farinha de mandioca é bastante apreciada regionalmente. No município, o plantio de mandioca é realizado em comunidades de terra firme e estradas. As famílias trabalham no fabrico da farinha de forma artesanal, em ambientes denominados “retiros”, nomenclatura local dada as casas de farinha. Além disso, aproveitam também a mandioca para realizarem o preparo da goma e do tucupí. Esses produtos são comercializados na Feira da Agricultura Familiar pela Associação dos Feirantes da Feira do Agricultor Familiar de Abaetetuba (AFAFA), que ocorre todas às sextas e sábados e na Feira de Beira.
Óleos e manteigas de espécies florestais	Sim	Nacional	A Cooperativa de Fruticultores de Abaetetuba (COFRUTA) atua na recepção, beneficiamento e comercialização de diversos óleos e manteigas, como de andiroba, murumuru, tucumã, ucuúba etc. A principal compradora é a empresa de cosméticos Natura.

Polpas	Sim	Local, Regional	Diversos produtores trabalham com a produção de polpas de espécies como cupuaçu, bacuri etc. Contudo, poucos tem seus empreendimentos e produtos legalizados para comercialização. Assim, a COFRUTA atua como principal fornecedora de polpas no município, especialmente para o PNAE.
--------	-----	--------------------	--

Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 30 – Levantamento de produtos potenciais, Região de Integração do Tocantins, 1ª Fase

Produto potencial	Território/área/comunidade	Mercado? (Local, regional, nacional, Internacional)	Informações relevantes
Cacau Tucumã Inajá Andiroba	Município de Abaetetuba		Em Abaetetuba, produtos como cacau, tucumã, andiroba, e outros, como essências florestais diversas e palmeiras regionais me parecem ser ainda pouco aproveitados do ponto de vista econômico. Em visitas de campo realizadas, inclusive antes do projeto, foi possível identificar em comunidades de ilhas, por exemplo, que a produção cacauera não era sequer coletada, sendo perdida nas próprias plantas, uma vez que em diversos casos, cacauzeiros foram plantados de forma aleatória dentro dos açais ou próximos as residências das famílias, não sendo vistos como um produto de potencial econômico para as famílias. Do mesmo modo ocorre com palmeiras, como tucumã e inajá, cujas produções poderiam ser melhor aproveitadas. O aproveitamento comercial desses e de outros produtos florestais para além do açai poderia auxiliar no melhor rendimento de famílias que trabalham com açai, especialmente no período da entressafra desse, pois, no cenário atual as famílias ficam com a renda diminuta durante a entressafra, se mantendo a partir dos recursos gerados na safra do açai e/ ou, por meio do acesso a programas e políticas sociais, como o Bolsa Família.

Fonte: Pesquisa de Campo

Percepção sobre o Território:

Foram entrevistadas duas representantes de comunidades do município de Abaetetuba, uma representante da Associação de Mulheres Quilombolas do rio Jenipaúba, da região das Ilhas de Abaetetuba, senhora Jocileia Costa da Silva e outra da Associação de Mulheres Quilombolas Agroextrativistas da Comunidade Ramal do Bacuri, Raízes do Bacuri, senhora Vera Lúcia Fagundes da Silva. A representante da associação localizada às margens do rio Jenipaúba, informou que nesta entidade há um coletivo composto de 14 famílias, com aproximadamente 15 mulheres envolvidas, o que não exclui a participação dos homens, explicando que trabalham com agricultura familiar e com o artesanato, havendo colaboração dos homens nos processos da associação. Há ainda sócios que não moram na comunidade, mas que tem vínculo familiar e contribuem direta ou indiretamente com a associação, desta forma a associação chega a aproximadamente 50 pessoas.

Fora questionado se esta comunidade tem recebido algum tipo de ATER, a resposta fora que sim, porém não da forma que eles necessitam, de acordo com a senhora Jocileia. Informou que existe parceria com a secretaria municipal de agricultura, mas nem sempre consegue atender as necessidades locais, entretanto em relação à ATER especificamente é baixa a presença. As entidades que têm apresentada alguma ATER na comunidade são Secretaria de Agricultura e EMATER, também informaram que recebem apoio de ex-funcionários da ATER estadual, como uma colaboração não oficial para a comunidade. Entretanto, informou que ainda há muito por ser feito pela comunidade em relação à ATER.

A senhora Jocileia expôs que dos produtos da sociobiodiversidade que possam ser trabalhados pela bioeconomia há as biojóias, o extrativismo e o açaí. Se trabalham ainda as lavouras e as roças de mandioca na comunidade, porém para consumo familiar. Outro ponto forte na comunidade é a pesca artesanal e a captura de camarões com os apetrechos tradicionais de pesca. Do extrativismo, observa que as sementes utilizada para as biojóias podem ser um forte produto, que é vendido em feiras municipais e estaduais, comercializadas na internet e em parcerias com pessoas que viajam para outros estados do Brasil.

Questionada sobre que tipo de ATER seria a mais adequada para sua comunidade, expôs que, além de se trabalhar com o extrativismo florestal, o cacau seria algo bem-vindo na comunidade, observando que seria interessante trabalhar em consórcio com o açaí, pois, houve tentativas frustradas na comunidade e ainda querem trabalhar nesta relação de culturas. Concluiu

informando que a comunidade gostaria de uma pesquisa mais profunda sobre a qualidade do solo para estas produções.

No diálogo com a senhora Vera Lúcia Fagundes da Silva, da Associação de Mulheres Quilombolas Agroextrativistas da Comunidade Ramal do Bacuri, Raízes do Bacuri, Tocantins, fora questionado se havia nesta comunidade algum tipo de ATER, a mesma informou que sim, porém não era suficiente para a demanda das famílias, ainda que, de acordo com a mesma, fosse direcionada à realidade local. Atua neste território assistência técnica da EMATER e da organização não governamental FASE – Solidariedade e Educação, a cada 15 dias, na atualidade. Indicou ainda que os principais produtos da lavoura, seriam mandioca, arroz, milho, gergelim e do extrativismo seriam castanha-do-Pará e piquiá. Informou ainda que está em desenvolvimento uma cozinha comunitária para beneficiamento dos produtos da comunidade e venda posterior. Estes produtos são em sua maior parte comercializados nas feiras do município e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ainda destacou que em seu entendimento a mandioca seria um produto para ser fortalecido na comunidade, que tem sido uma preocupação local devido ao adoecimento das plantas na época de fortes chuvas. Questionada ainda que tipo de ATER seria adequada para a sua realidade, informou que os usos do arado para trabalhar a agricultura mesmo, para assim diminuir uso da queima nas comunidades no preparo dos cultivos.

Síntese

A Região de Integração do Tocantins possui como principais rios, a norte o rio Pará, a oeste o Tocantins e a nordeste o rio Mojú. As ligações rodoviárias principais se dão pelas estradas estaduais, PA-151, PA-745 e PA-422. No estudo de aptidão agrícola de áreas alteradas (EMBRAPA, 2016) os dados demonstram que, 78,6% são áreas *Boas para agricultura*, regular 0,9%, *Boa, exclusivamente para agricultura familiar* 0,0% (uma categoria que merece forte reflexão de sua intencionalidade, ainda mais nesta região, onde a agricultura familiar é relevante), *Boa para pecuária* 5%, não recomendada par atividades agrícola 15,5%. Áreas protegidas equivalem a 7,91% e florestas não protegidas 41,57%.

3.3.5. Região de Integração do Guajará

Tabela 31 – Região de Integração do Guajará, População e Indicadores de Desenvolvimento e Desigualdade

Município	População	IDH	GINI
Ananindeua	478.778	0,718	0,38
Belém	1.303.403	0,746	0,43
Benevides	63.567	0,665	0,37
Marituba	111.785	0,676	0,36
Santa Bárbara do Pará	21.087	0,627	0,34

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 32 – Região de Integração do Guajará, Estabelecimentos Rurais, Atendimento de ATER e Acesso a Financiamento

Município	Estabelecimentos	% com ATER	Financ. Sim
Ananindeua	287	31,71	21
Belém	601	2,50	7
Benevides	211	8,65	4
Marituba	51	11,76	1
Santa Bárbara do Pará	447	24,44	49

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 33 – Região de Integração do Guajará, Diversidade Extrativismo Vegetal, Atendimento de ATER e Número de Sistemas Agroflorestais

Município	Divers. Prod. por município	% com ATER	Nº de SAFs
Ananindeua	7	31,71	9
Belém	4	2,50	0*
Benevides	3	8,65	4
Marituba	2	11,76	0
Santa Bárbara do Pará	3	24,44	3

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

*Por mais que os dados oficiais indiquem não haver Sistemas Agroflorestais no município de Belém, há constatação na região das Ilhas de Belém, através de entrevistas com docentes da Fundação Escola Bosque que diversos agricultores desta região utilizam Sistemas Agroflorestais.

Tabela 34 – Região de Integração do Guajará, correlações Diversidade do Extrativismo, ATER e SAFs

Diversidade e % de ATER	% de ATER e SAFs	Diversidade de produtos e Nº de SAFs
0,81	0,59	0,79

Gráfico 05 – Produtos do Extrativismo Vegetal da Região de Integração do Guajará -PA

* O Açai em lavoura permanente é produzido em todos os municípios.

** Há produção de Cacau em Lavoura Permanente em Santa Bárbara do Pará.

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Tabela 35 – Região de Integração do Guajará, correlações % ATER, IDH e GINI

Município	% com ATER	IDH	GINI	Corre. IDH	Corre. GINI
Ananindeua	31,71	0,718	0,38	0,27356	0,53373
Belém	2,50	0,746	0,43		
Benevides	8,65	0,665	0,37		
Marituba	11,76	0,676	0,36		
Santa Bárbara do Pará	24,44	0,627	0,34		

Percepção sobre o Território:

Para a região do Guajará a equipe do projeto tem dialogado com integrantes da Associação de Mulheres das Ilhas de Belém e ainda com membros da Fundação Escola Bosque - FUNBosque, que tem forte atuação na região das ilhas como Caratateua e Mosqueiro. Diálogos com professores da FUNBosque

Informam um histórico de comunidades de agricultores nas ilhas de Belém, que atuam com várias tipos de produção (hortas), plantas ornamentais, diversas criações e pesca, além do artesanato e da cerâmica, como é o caso do Distrito de Icoaraci em Belém. Foi feito um diálogo ainda com a senhora Janete Teixeira Gomes, egressa da FUNBosque, formada em curso técnico em meio ambiente, moradora da Ilha de Caratateua e que tem atuado com alguns serviços de assistência técnica pra meliponicultura nas comunidades e na escola enquanto técnica, e tem atuado em uma ação para formação de um coletivo de produtores de mel de abelhas nativas sem ferrão.

Esta senhora, informou que há nas ilhas atuação do SENAR e FPR, e que os serviço de ATER nas ilhas não é suficiente para as demandas locais, entendendo que o tempo de permanência e vivência com os agricultores é pouco. Obtivemos informações da informante que há relevante produção de açaí, andiroba, biojóias, plantas ornamentais e artesanato pelas comunidades, e que tal produção é comercializada em feiras organizadas nas ilhas. Ainda destacou que as criações em quintais e quintais produtivos (fruticultura e hortas) são muito comuns, além do forte potencial para aquicultura e piscicultura nas ilhas. Enxerga ainda a produção de mel de abelhas sem ferrão uma área potencial para a região das Ilhas de Belém.

Questionamos ainda, qual seria a ATER para esta realidade? A resposta obtida foi: pelo potencial e diversidade produtiva da região, há necessidade de profissionais que se envolvam com

as comunidades, que tenham vivência, que não venha com uma visão produtivista e externas mas que trabalhe junto com os agricultores e ribeirinhos.

Síntese

A Região de Integração do Guajará, da qual seus municípios fazem parte da região Metropolitana de Belém, onde podemos destacar um forte mercado consumidor para produtos da sociobiodiversidade, a exemplo do mercado do Ver-o-Peso, e ainda que esta região será palco de evento internacional tal qual a COP-30 em 2025 na Capital do Estado do Pará, Belém. Seus principais eixo rodoviário de conexão com outras regiões é a BR-316. Apresenta um considerável número de ilhas, como Caratateua, Mosqueiro e Combú por exemplo, num total de 42 ilhas, distribuídas no rio Pará, Baías de Guajará, Santo Antônio e Rio Guamá. Esta região apesar de ser uma área considerada metropolitana possui características ambientais e rurais relevantes, tal informação se destaca por sua área urbana, ou mancha urbana ser de apenas 19,07% do total dos territórios municipais desta região. Dados apresentados pela EMBRAPA (2016) sobre a aptidão agrícola da região, corroboram com estudos encomendados pela Prefeitura de Belém em 2022, sobre o Potencial da Agricultura Urbana e Periurbana de Belém (Instituto Escolhas, 2022), em que se destacam as informações de um agricultura relevante na Capital do Estado e nas regiões das ilhas, com produção de açaí, cacau, mandioca, hortas e ainda plantas medicinais e ornamentais; A pesquisa destaca o potencial mercado consumidor com aproximadamente 1,5 milhões de habitantes só na capital, e potencial de desenvolvimento de culturas agrícolas e extrativismo vegetal. Os dados da EMBRAPA (2016) assim demonstram que, para as áreas alteradas, há 64,6% *Boa para agricultura*, 0,6% *Boa para pecuária*, 6,6% regular, e 28,2% não recomendada para práticas agrícolas. Nesta região, 6,17% são áreas protegidas e 22,39% florestas não protegidas.

3.4. Análise Climatológica da Regiões de Integração do Pará

O Estado do Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 144 municípios. O território paraense equivale a 14,65% dos brasileiro e com mais de 8,12 milhões de habitantes (4% da população brasileira), o estado possui a segunda maior área territorial com 1.245.870 Km² e o nono contingente populacional dentre os estados do Brasil. Dentre esses municípios foram observados dados num intervalo de tempo entre 1994 e 2023 no que se refere a precipitação, temperatura e umidade relativa do ar de seis municípios do Estado das seguintes regiões: Altamira, Cametá, Conceição do Araguaia, Monte Alegre, Porto do Moz e Tucuruí.

3.4.1. Altamira

Localizado na região fisiográfica do Vale do Xingu, pertence a Mesoregião do Sudoeste do Pará. A estação meteorologica 82353 apresenta dados do período de ano de 1994 a 2023 de precipitação, temperatura e umidade relativa.

Nas seguintes variações de frequência foi observado a máxima de precipitação de 580,5 (mm) nesses 30 anos e uma mínima de 1(mm) com uma média de 183,3 (mm) nesse período, como pode ser visto no gráfico 6.

No gráfico 7, pode-se observar que a máxima de temperatura foi de 30,1 °c e a mínima de 25°c no mesmo ano de 2023 com uma média de 27,3°c. A umidade relativa do ar teve uma máxima de 90,8% e a mínima de 63,1% com a média de 79,5% no gráfico 8.

Gráfico 6 - Precipitação média da cidade de Altamira.

Gráfico 7 – Temperatura média da cidade de Altamira.

Gráfico 8 – Umidade Relativa do ar da cidade de Altamira.

Nas distribuições de frequência o município de Altamira teve maior quantidade de precipitação entre 0 e 60 (mm) e em menor quantidade com 470 e 520 (mm) no gráfico 9. No gráfico 10 percebe-se que a temperatura tem maior frequência entre 26,6 e 27,1°C e de menor frequência entre 29,8 e 30,3°C nesse período de 30 anos. Por outro lado, a umidade relativa teve

maior frequência em 82% de capacidade máxima e menor periodicidade abaixo de 66% de capacidade de vapor d'água no ar, como pode ser observado no gráfico 11.

Gráfico 9 - Precipitação média da cidade de Altamira.

Gráfico 10 - Temperatura média da cidade de Altamira.

Gráfico 11 - Umidade relativa do ar da cidade de Altamira.

3.4.2. Cametá

É um município do Estado do Pará, localizado à margem esquerda do Rio Tocantins, num espaço que compreende cerca de 3 km de extensão. Sua população estimada de acordo com o último censo era de 134.100 habitantes. A estação meteorológica 82263 do município de Cametá, coletou dados nesses 30 anos de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar.

A máxima de precipitação foi 684,3 (mm), porém ocorreu que em alguns anos esse fenômeno chegou a 0 ao longo desse período chegando a uma média de 224,3 (mm), como destaca-se na Figura (7). No entanto, a temperatura máxima observada foi de 29,6°C e a mínima de 25,9°C, com uma média de 27,6°C em 30 anos que é apresentado na Figura (8). Na Figura (9), a umidade relativa chegou a ter 91,8% de capacidade máxima de vapor d'água e uma mínima de 71,8% da sua capacidade com uma média de 83,6%.

Gráfico 12 - Precipitação média da cidade de Cametá.

Gráfico 13 - Temperatura da cidade de Cametá.

Gráfico 14 - Umidade relativa do ar da cidade de Cametá.

As distribuições de frequência no intervalo de 30 anos entre 1994 a 2023 da cidade de Cametá mostram que a precipitação teve maior quantidade de 0 a 70 (mm) e uma mínima de 550 (mm) em diante, apresentado no gráfico 15. Por outro lado, percebe-se, que no gráfico 16 a maior frequência de temperatura foi entre 28 e 28,4°C e a de menor frequência foi de 29,2°C até 29,6°C. No gráfico 17, a umidade relativa apresentou maior regularidade entre 88 e 90% da capacidade e de menor regularidade entre 72 e 73%.

Gráfico 15 - Precipitação média da cidade de Cametá.

Gráfico 17 - Temperatura média da cidade de Cametá.

Gráfico 18 – Umidade relativa da cidade de Cametá.

3.4.3. Conceição do Araguaia

Conceição do Araguaia é um município localizado no interior do estado do Pará, que fica na região sudeste paraense, bem na divisa com o estado do Tocantins. Tem como estação meteorologia o código de 82861 que coletou dados de 30 anos de precipitação média, temperatura média e umidade relativa do ar.

No gráfico 19, a distribuição de frequência reunida foi de máxima precipitação foi de 493,9(mm) que ocorreu no ano de 2004, porém teve uma mínima de 0 (mm) com uma média de 145,4 (mm) ao decorrer dos 30 anos. Na distribuição de frequência de clima, 31°C foi a máxima temperatura registrada que ocorreu no ano de 2017 e uma mínima de 25,2°C com a média de 27,4°C, observado no gráfico 20. A umidade relativa, no gráfico 21, mostra uma máxima de 96,7%, mínima de 52% com média de 77,4% da sua capacidade máxima de vapor d'água.

Gráfico 19 - Precipitação média da cidade de Conceição do Araguaia.

Gráfico 20 - Temperatura média da cidade de Conceição do Araguaia.

Gráfico 21 - Umidade relativa da cidade de Conceição do Araguaia

Portanto, nas distribuições de frequência da cidade de Conceição do Araguaia, observa-se maior repetição entre 0 e 50(mm) de precipitação e menor frequência entre 440 a 480(mm), observado no gráfico 22. No entanto, a maior frequência de temperatura entre 26,4 a 26,9°C e a de mínima foi entre 30,4 a 31°C, na Figura (17). Por fim, a maior frequência de umidade relativa registrada foi 84% e a de menor foi de 48%, observado na Figura (18).

Gráfico 22 - Precipitação da cidade de Conceição do Araguaia.

Gráfico 23 - Temperatura média da cidade de Conceição do Araguaia.

Gráfico 24 - Umidade relativa da cidade de Conceição do Araguaia.

3.4.4. Monte Alegre:

É uma cidade do Estado do Pará localizado na zona do Baixo-Amazonas, se situa a 84 km a Norte-Leste de Santarém. O município se estende por 18 152,5 km² e contava com 58 032 habitantes no último censo. Seu código de estação meteorológica 82181 coletou dados de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar nos últimos 30 anos até 2023.

As distribuições de frequência meteorológicas obtidas no município de Monte Alegre foram: máxima de precipitação com 673,6 (mm) no ano de 2009, mínima de 0 (mm) e média de 154,2(mm), apresentadas no gráfico 25. A temperatura máxima dessa região foi de 29,8°C, a mínima foi de 25,5°C e obteve uma média de 27,1°C, observado gráfico 26. Contudo, gráfico 27, a máxima capacidade de vapor d'água no ar foi de 88,6%, mínima de 51,3 com chegou a média de

Gráfico 25 - Precipitação média da cidade de Monte Alegre.

Gráfico 26 - Temperatura média da cidade de Monte Alegre.

Gráfico 26 - Umidade relativa do ar da cidade de Monte Alegre.

As distribuições de frequência mostram uma máxima regularidade de precipitação entre 0 e 70 (mm), e mínima de 650 (mm), como mostra o gráfico 27. A temperatura tem maior frequência nesses anos foi entre 26,8 e 27,2°C, no gráfico 28. Na umidade relativa, o gráfico 29, mostra uma maior frequência de 82 e 84% da capacidade de vapor d'água e mínima de 64%.

Gráfico 27 - Precipitação média da cidade de Monte Alegre.

Gráfico 28 - Precipitação média da cidade de Monte Alegre.

Gráfico 28 – Umidade relativa do ar da cidade de Monte Alegre

3.5. Cartografia das Regiões de Integrações do Pará

3.5.1. Região do Baixo Araguaia

Figura 01 – Distribuição populacional na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 02 – PIB na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 03 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 04 – Número de estabelecimentos Rurais na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 05 – Estrutura fundiária na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 06 – Unidades de Conservação na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 07 – Terras Indígenas na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 08 – Assentamentos na Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 09 – Uso da Terra Região de Integração do Baixo Araguaia-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

3.5.2. Região de Integração do Xingu

Figura 10 – Distribuição populacional na Região de Integração do Xingu-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 11 – PIB na Região de Integração do Xingú -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 12 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região de Integração do Xingú -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 13– Número de estabelecimentos Rurais na Região de Integração do Xingú -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 14 – Estrutura fundiária na Região de Integração do Xingu -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 15 – Unidades de Conservação na Região de Integração do Xingu -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 16 – Terras Indígenas na Região de Integração do Xingu-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 17 – Assentamentos na Região de Integração do Xingu-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 18 – Uso da Terra Região de Integração do Xingu-PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

3.5.3. Região de Integração do Baixo Amazonas

Figura 19 – Distribuição populacional na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 20 – PIB na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 21 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região de Integração do Baixo Amazonas - PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 22 – Número de estabelecimentos Rurais na Região de Integração do Baixo Amazonas - PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 23 – Estrutura fundiária na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 24 – Unidades de Conservação na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 25 – Terras Indígenas na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 26 – Assentamentos na Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 27 – Uso da Terra Região de Integração do Baixo Amazonas -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

3.5.4. Região de Integração do Tocantins

Figura 28 – Distribuição populacional na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 29 – PIB na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 30 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 31 – Número de estabelecimentos Rurais na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 32 – Estrutura fundiária na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 33 – Unidades de Conservação na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 34 – Terras Indígenas na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 35 – Assentamentos na Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 36 – Uso da Terra Região de Integração do Tocantins -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

3.5.5.

3.5.6. Região de Integração do Guajará

Figura 37 – Distribuição populacional na Região de Integração do Guajará – PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 38 – PIB na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 39 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 40 – Número de estabelecimentos Rurais na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 41 – Estrutura fundiária na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 42 – Unidades de Conservação na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 43 – Assentamentos na Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

Figura 44 – Uso da Terra Região de Integração do Guajará -PA

Fonte: IBGE 2022, LEDTAM-UFPA

3.6. Análise do Desmatamento nas Regiões de Integração do Pará (2008-2023)

A análise do desmatamento na Amazônia Legal é uma ferramenta crucial para entender as dinâmicas ambientais e socioeconômicas da região. Este tópico abordará a evolução do desmatamento nas Regiões de Integração do Pará, utilizando dados do PRODES (Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite) para o período de 2008 a 2023. A análise se concentrará nas regiões de Araguaia, Baixo Amazonas, Guajará, Tocantins e Xingu, destacando tendências e variações no desmatamento ao longo dos anos.

3.6.1.

3.6.2. Região do Baixo Araguaia

O desmatamento na região do Araguaia mostra um pico significativo em 2008 (1440,75 km²), seguido por uma queda nos anos subsequentes. No entanto, após 2012, os números voltam a crescer, atingindo um segundo pico em 2020 (818,09 km²). A partir de 2021, observa-se uma redução contínua, com 395,54 km² em 2023.

3.6.3. Região de Integração do Xingu

A região do Xingu é uma das mais críticas em termos de desmatamento. Depois de um aumento significativo em 2019 (1879,08 km²), o desmatamento permanece elevado até 2023, apesar de uma leve queda, refletindo a pressão contínua sobre as áreas florestais nesta região.

3.6.4. Região de Integração do Baixo Amazonas

3.6.5. A região do Baixo Amazonas apresentou flutuações no desmatamento ao longo dos anos, com o menor valor registrado em 2013 (107,01 km²) e o maior em 2022 (395,47 km²). Essa tendência de aumento recente sugere uma pressão crescente sobre as florestas desta região.

3.6.6. Região de Integração do Tocantins

A região do Tocantins mostra uma tendência de oscilação, com valores relativamente baixos em comparação a outras regiões, exceto em 2010, onde há um aumento acentuado (316,07 km²). Em 2023, o desmatamento na região voltou a subir para 154,72 km².

3.6.7. Região de Integração do Guajará

Guajará é a região com os menores índices de desmatamento, com valores geralmente abaixo de 1 km² por ano. Nos anos mais recentes, a atividade de desmatamento quase desapareceu, com 0 km² em 2023.

A análise dos dados de desmatamento do PRODES para as Regiões de Integração do Pará entre 2008 e 2023 revela variações significativas entre as regiões, com algumas, como Araguaia e Xingu, experimentando altos níveis de desmatamento ao longo do período. A tendência geral aponta para a necessidade de políticas públicas mais eficazes e monitoramento rigoroso para conter a perda de cobertura florestal no estado, especialmente nas regiões mais afetadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório foi possível sintetizar o esforço de uma equipe comprometida com a realidade complexa que historicamente apresenta problemas em relação aos serviços prestados pela assistência técnica e extensão rural – ATER, consequências encontradas no uso descontrolado dos recursos naturais.

Faz-se necessário enfatizar que ao iniciar as atividades do projeto a equipe precisou de formação, nivelamento, para garantir o olhar com os mesmos parâmetros e procedimentos para as diferenças e as similitudes entre as regiões. Como o recurso financeiro foi disponibilizado pela FADESP apenas em fevereiro, apesar do TED ter assinado em novembro de 2023, as ações só foram possíveis a partir do mês de março.

No processo iniciado de formação ficou evidente que precisamos fazer garantir os encontros para debates e construção coletiva pela equipe, pois ainda temos dúvidas sobre temáticas e condições da região.

Quanto ao diagnóstico foi possível sistematizar muitas informações e dados, no entanto não concluímos as interpretações e nem tão pouco a organização de todas os produtos obtidos com as expedições de campo. A base estabelecida permitirá, ao longo do projeto, condições para interpretar os problemas ocasionados nos diferentes territórios e mediante a isso possibilitará a formação dos jovens e dos assessores técnicos das regiões, de modo que possam cada vez mais aproximar da realidade que estão inseridos e precisam intervir com qualidade.

A cartografia prevista no plano de trabalho e apresentada neste relatório servirá para leitura do espaço geográfico e os dados que estão nos mapas vão permitir as correlações que servirão para os estudos previstos no curso de especialização e nas formações de extensão colocadas como metas no projeto.

Por fim, em nossas análises, e com todos os dados preliminares que se apresentam, pudemos ter como linha de ação e pensamento, que para que o estado do Pará possibilite aos habitantes dos territórios diversos, e que através do usos sustentáveis dos recursos naturais através da valorização da sociobiodiversidade, em que nossa conceituação de Bioeconomia, em sua múltipla análises e campo de disputa, o fortalecimento dos serviços públicos de Assistência Técnica e Extensão Rural, o fortalecimento das comunidades e o empoderamento das comunidades e empreendimento coletivo se fazem urgentes.

Historicamente a ATER tem sido relegada aos interesses do agronegócio deixando a margem as necessidades dos pequenos produtores rurais, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhos entre outras categorias sociais/territoriais. Este cenário, através da forte movimentação do Governo Federal na revisão a ajustes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o posicionamento sobre o tema bioeconomia dada como economia da sociobiodiversidade, das e para as comunidades amazônicas e seus territórios de faz necessário. O presente projeto tem como norte este fortalecimento e a formação de multiplicadores capacitados, participativos e atuantes nos seus territórios e nas suas realidades.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA. **Mapas de solos e aptidão agrícola das áreas alteradas do Estado do Pará.**

Projeto Uniformização do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal e Integração com Zoneamentos Agroecológicos (UZEE-AML), EMBRAPA. 2016;

IBGE. **Censo Agropecuário 2017.** Rio de Janeiro: IBGE. 2017

IBGE. **Conheça cidades e estados do Brasil.** Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>.

Acesso em: 01 agosto. 2024.

IBGE. **PAM - Produção Agrícola Municipal.** Rio de Janeiro: IBGE. 2022 <Acessado em 25 de julho de 2024; <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e-permanentes.html?=&t=o-que-e>>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pará: Cidades e Estados.* Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

Instituto Escolhas. **Os desafios e o potencial da agricultura urbana e periurbana em Belém.** São Paulo: 2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. *Sobre o Município.* Disponível em: <https://prefeituradecameta.pa.gov.br/o-municipio/sobre-o-municipio/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. *História e Cultura.* Disponível em: <https://conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/historia-e-cultura/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. *Dados do Município.* Disponível em: <https://montealegre.pa.gov.br/dados-do-municipio/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

APÊNDICES

Registros de Reuniões presenciais e *On-line*

Reunião de nivelamento, UFPA, Belém-PA, 2024

Foto: Rairys Herrera

Reuniões On-line e Palestras de nivelamento, 2024

Reuniões On-line de acompanhamento de ações de planejamentos, 1º sem. 2024

Seminário On-line sobre temas ATER, Agroecologia, Bioeconomia, 1º sem. 2024

Seminário On-line sobre Agroecologia com UNB, 1º sem. 2024

Reunião On-line preliminar para parceria com Fundação Escola Bisque, 1º sem. 2024

Tabela Geral dos principais produtos da produção agrícola e extrativismos das 05 Regiões de Integração do Estado do Pará de atuação do projeto.

RI	Município	Produtos veg. Produtos Madeireiros	Lav. Perm.	Lav. Temp.
Araguaia	Água Azul do Norte	Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia, Soja;
Araguaia	Bannach	Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Cacau;	Feijão; Mandioca;
Araguaia	Conceição do Araguaia	Produtos Madeireiros;	Banana; Coco;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia, Soja;
Araguaia	Cumarú do Norte	Produtos Madeireiros;	Banana; Borracha; Cacau; Coco; Mamão; Maracujá;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Araguaia	Floresta do Araguaia	Produtos Madeireiros;	Banana; Maracujá;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Araguaia	Ourilândia do Norte	Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Araguaia	Pau D'Arco	Pequi; Babaçu;	Banana; Coco;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Araguaia	Redenção	Açaí; Pequi; Produtos Madeireiros;	Bana; Coco; Mamão;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Milho; Soja;
Araguaia	Rio Maria	Produtos Madeireiros;	Banana; Cacau; Coco;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Milho; Soja; Sorgo;
Araguaia	Santa Maria das Barreiras	Produtos Madeireiros;	Bana; Coco; Mamão;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Araguaia	Santana do Araguaia	Produtos Madeireiros;	Banana; Borracha;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia, Soja;
Araguaia	São Félix do Xingu	Castanha do Pará; Jaborandi; Produtos Madeireiros;	Banana; Cacau; Coco;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;

Araguaia	Sapucaia	Produtos Madeireiros;	Banana; Pimenta do Reino;	Mandioca; Milho;
Araguaia	Tucumã	Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco;	Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Soja;
Araguaia	Xinguara	Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Mamão;	
Xingu	Altamira	Açaí; Castanha do Pará; Borracha; Copaíba; Cumarú; Angico; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Goiaba; Guaraná; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta do Reino; Urucum;	Abacaxi; Amendoin; Arroz; Cana-de- Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja; Tomate;
Xingu	Anapú	Açaí; Castanha do Pará; Palmito; Babaçú; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Laranja; Limão; Maracujá; Palmito; Pimenta do Reino; Tangerina; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Tomate;
Xingu	Brasil Novo	Açaí; Castanha do Pará; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Guaraná; Laranja; Mamão; Maracujá; Pimenta do Reino;	Abacaxi; Arroz; Cana de Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Xingu	Medicilândia	Açaí; Castanha do Pará; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Goiaba; Laranja; Mamão; Maracujá; Pimenta do Reino;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Tomate;

Xingu	Pacajá	Açaí; Castanha do Pará; Babaçú; Copaíba; Cumarú; Barbatimão; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Laranja; Maracujá; Palmito; Pimenta-do-reino; Urucum;	Abacaxi; Amendoin; Arroz; Cana-de-Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Xingu	Placas	Açaí; Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Banana; Cacau; Coco; Guaraná; Laranja; Pimenta-do-Reino; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana de Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Xingu	Porto de Moz	Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Goiaba; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta do Reino;	Abacaxi; Arroz; Cana de Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Xingu	Senador José Porfírio	Açaí; Castanha do Pará; Copaíba; Cumarú;	Banana; Cacau; Coco; Laranja; Pimenta-do-Reino;	Abacaxi; Arroz; Cana de Açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Xingu	Uruará	Açaí; Castanha-do-Pará; Pequi; Urucum; Babaçú; Copaíba; Cumarú;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Maracujá; Pimenta-do-Reino; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja; Tomate;
Xingu	Vitória do Xingu	Açaí; Castanha do Pará; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Banana; Cacau; Limão; Mamão; Maracujá; Tangerina; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Baixo Amazonas	Alenquer	Açaí; Castanah de cajú; Castanha-do-Pará; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Limão; mamão; Maracujá;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Tomate;

Baixo Amazonas	Almeirim	Açaí; Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Castanha de Cajú; Coco; Laranja; Mamão; Maracujá; Pimento-do-Reino;	Abacaxi; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Baixo Amazonas	Belterra	Açaí; Castanha de Cajú; Castanha-do-Pará; Borracha; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Abacate; Açaí; Banana; Borracha; Coco; Goiaba; Laranja; Limão; Pimenta-do-reino; Tangerina; Urucum;	Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja; Tomate;
Baixo Amazonas	Curuá	Açaí; Castanha de Cajú; Cumarú; Copaíba;	Açaí; Banana; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Melão; Milho;
Baixo Amazonas	Faro	Açaí; Castanha de Cajú; Copaíba;	Banana; Coco; Laranja; Maracujá;	Abacaxi; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Baixo Amazonas	Juruti	Açaí; Castanha-do-Pará; Copaíba; Cumarú;	Açaí; Banana; Laranja; Mamão; Maracujá;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Malva; Mandioca; Melancia; Melão; Milho;
Baixo Amazonas	Mojuí dos Campos	Açaí; Castanha do Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Coco; Goiaba; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta-do-reino; Tangerina; Urucum; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Baixo Amazonas	Monte Alegre	Açaí; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja;	

			Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta-do-reino; Tangerina; Urucum;	
Baixo Amazonas	Óbidos	Açaí; Castanha de Cajú; Castanha-do-Pará; Borracha; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Coco; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Baixo Amazonas	Oriximiná	Açaí; Castanha-do-Pará; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Banana; Coco; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Baixo Amazonas	Prainha	Açaí; Castanha-do-Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Castanha de Cajús; Coco; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta; urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Mandioca; Melancia; Milho; Tomate;
Baixo Amazonas	Santarém	Açaí; Castanha de Cajú; Castanha-do-Pará; Borracha; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta; Tangerina; Urucum;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja; Tomate;
Baixo Amazonas	Terra Santa	Açaí; Castanha-do-Pará; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Banana; Laranja; Maracujá;	Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; milho;
Tocantins	Abaetetuba	Açaí; Castanha-do-Pará; Palmito; Pequi; Buriti; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Dendê; Laranja; Limão;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;

			Maracujá; Pimenta; Urucum; Urucum;	
Tocantins	Acará	Açaí; Castanha-do-Pará; Copaíba; Cumarú; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Dendê; Laranja; Limão; Maracujá; Pimenta;	Arroz, feijão, Mandioca, Milho;
Tocantins	Baião	Açaí; Castanha-do-Pará; Produtos Madeireiros;	Açaí; Cacau; Café; Coco; Dendê;Pimenta;	Arroz, Mandioca, Milho;
Tocantins	Barcarena	Açaí; Palmito; Buriti; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Limão; Mamão; Maracujá; Pimenta;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Tocantins	Cametá	Castanha de Cajú; Castanha-do-Pará; Palmito; Buriti; Tucum; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Coco; Laranja; Limão; Pimenta; Urucum; Tangerina;	
Tocantins	Igarapé-Miri	Açaí; Palmito; Buriti; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Limão; Pimenta;	Abacaxi; Arroz; Cana-de-açúcar; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;
Tocantins	Limoeiro do Ajurú	Açaí; Palmito; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Pimenta;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Milho;
Tocantins	Mocajuba	Açaí; Borracha; Silvicultura;	Açaí; Banana; Cacau; Coco; Laranja; Pimenta;	Arroz; Mandioca; Milho;
Tocantins	Mojú	Açaí; Castanha de Cajú; Castanha-do-Pará; Palmito; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Café; Castanha de Cajú; Coco; Dendê; Laranja;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho;

			Mamão; Maracujá; Pimenta; Urucum;	
Tocantins	Oeiras do Pará	Açaí; Castanha-do-Pará; Palmito; Buriti; Copaíba; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Laranja; Pimenta;	Arroz; Mandioca; Milho;
Tocantins	Tailândia	Açaí; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana; Cacau; Castanha de Cajú; Dendê; mamão; Maracujá; Pimenta;	Abacaxi; Arroz; Feijão; Mandioca; Melancia; Milho; Soja;
Guajará	Ananindeua	Açaí; Produtos Madeireiros;	Açaí; Banana;	Mandioca; Milho;
Guajará	Belém	Açaí; Palmito; Produtos Madeireiros;	Açaí;	Mandioca; Milho;
Guajará	Benevides	Açaí; Produtos Madeireiros;	Açaí;	s/n
Guajará	Marituba	Açaí;	Açaí;	s/n
Guajará	Santa Bárbara do Pará	Açaí; Produtos Madeireiros;	Açaí;	Arroz; Mandioca; Milho;

Fonte: Censo IBGE 2022, Censo Agropecuário IBGE 2017, Produção Agrícola Municipal IBGE 2022.

Imagens da diversidade e potencial produtivo nas Regiões de Integração Pesquisada

R.I. Baixo Araguaia

Produtos à venda nas feiras de Conceição do Araguaia

Fotos: José Sacramento

Fotos: José Sacramento

R.I. Baixo Amazonas

Produtos à venda nas feiras de Conceição de Santarém

Fotos: Andréia Leão

R.I. Tocantins

Produtos à venda nas feiras de Abaetetuba e em comércios de artesanato local

Fotos: Roberta Rowsy

R.I. Xingu

Produtos à venda nas feiras de Altamira

Cacaucultura d R.I do Xingu

Fotos: Equipe de pesquisa LEDTAM-Altamira

R.I. Guajar

Meliponicultura e produo de mudas de plantas nativas na Ilha de Caratateua, Escola Bosque.

Fotos: Moacir Pereira

Fotos: Luiz Neves